

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

arcHaeo Suisse

ARCHÄOLOGIE 3.0
ARCHÉOLOGIE 3.0
ARCHEOLOGIA 3.0

04/2024

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Avec **CHRONIQUES** online, Archéologie Suisse marque un changement profond touchant à la diffusion numérique des découvertes faites dans notre pays. **AS** consolide ainsi sa mission de diffusion à l'échelle nationale des informations rassemblées par chaque service cantonal, au bénéfice de l'ensemble des publics intéressés. Dès le début de l'année prochaine, l'édition annuelle des notices cantonales se fera directement sur cette plateforme web. Celles-ci s'ajouteront progressivement aux milliers de chroniques rétrodigitalisées des annuaires depuis 1909. **CHRONIQUES** online permettra dès lors non seulement la consultation des informations partout et en tout temps, mais surtout nombre de recherches multicritères. Selon moi, cette base d'information est d'importance nationale et unique au monde!

Je rêve d'un incroyable «hub» **AS** permettant l'accès par hyperliens à l'ensemble des résultats archéologiques publiés en Suisse, muni de fonctionnalités qui sautent les barrières des langues et capables de mettre en évidence les relations entre les informations. Qui me suit?

Notre ère numérique est riche en nouveautés: médiation et expériences virtuelles, techniques de documentation, génération de textes et d'images... Chère lectrice, cher lecteur, entre inspirations innovantes et innovations inspirantes, je prends volontiers un peu des deux! Et vous?

**Reto Blumer, archéologue cantonal de Fribourg,
vice-président d'Archéologie Suisse**

Archäologie Schweiz hat mit CHRONIQUES online einen tiefgreifenden Wandel in der digitalen Verbreitung archäologischer Entdeckungen in unserem Land vollzogen. AS konsolidiert damit seine Aufgabe, die von den einzelnen kantonalen Ämtern gesammelten Informationen auf nationaler Ebene publik zu machen, was allen interessierten Kreisen zugutekommt. Ab Anfang nächsten Jahres wird die jährliche Ausgabe der kantonalen Mitteilungen direkt auf genannter Webplattform erfolgen. Diese werden nach und nach zu den Tausenden von retrodigitalisierten Fundberichten der Jahrbücher seit 1909 hinzukommen. CHRONIQUES online bietet nicht nur die Möglichkeit, Informationen überall und jederzeit abzurufen, sondern vor allem auch eine Vielzahl von Suchmöglichkeiten mit mehreren Kriterien. Meiner Meinung nach ist diese Informationsdatenbank von nationaler Bedeutung und einzigartig auf der Welt!

Ich träume von einem unglaublichen AS-Hub, der den Zugriff auf alle in der Schweiz veröffentlichten archäologischen Daten über Hyperlinks ermöglicht, mit Funktionen, die Sprachbarrieren überwinden und Beziehungen zwischen den Informationen herstellen. Wer folgt mir?

Unser digitales Zeitalter ist reich an Neuheiten: Vermittlung und virtuelle Erfahrungen, Dokumentations-techniken, Text- und Bildgenerierung... Liebe Leserin, lieber Leser, zwischen innovativen Inspirationen und inspirierenden Innovationen nehme ich gerne ein bisschen von beidem! Und was ist mit Ihnen?

Reto Blumer, Kantonsarchäologe Freiburg
Vizepräsident von Archäologie Schweiz

Con CHRONIQUES online, Archeologia Svizzera segna un cambiamento significativo nella divulgazione digitale delle scoperte effettuate nel nostro Paese. AS consolida così il suo impegno nel diffondere le informazioni raccolte dai servizi cantonali su scala nazionale, a beneficio di tutte le persone interessate. A partire dall'inizio del prossimo anno, i resoconti dei cantoni verranno pubblicati direttamente su questa piattaforma online. Questi andranno a sommarsi progressivamente alle migliaia di cronache digitalizzate retrospettivamente dagli annuari dal 1909. CHRONIQUES online non solo permetterà la consultazione delle informazioni ovunque e in qualsiasi momento, ma offrirà anche ampie possibilità di ricerca tramite criteri multipli. Ritengo che questa banca dati informatizzata sia di rilevanza nazionale e unica al mondo!

Immagino un futuro in cui Chroniques Online diventi un *hub* AS straordinario, che consenta un accesso ipertestuale a tutti i risultati archeologici pubblicati in Svizzera, con funzioni che superino le barriere linguistiche e che rivelino le connessioni tra i dati. Chi si unisce al mio sogno?

La nostra era digitale è ricca di novità: mediazione e esperienze virtuali, tecniche di documentazione avanzate, generazione di testi e di immagini... Cara lettrice, caro lettore, tra ispirazioni innovative e innovazioni stimolanti, prendo volentieri un po' di entrambe! E voi?

Reto Blumer, archeologo cantonale di Friburgo
vicepresidente di Archeologia Svizzera

7 Entdeckt ARCHÄOLOGIE 3.0

12 Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar
(Fast) die gesamte Schweizer Archäologie in Mausclickreichweite

16 Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität
Erleben Sie vergangene Ereignisse, als ob Sie dabei gewesen wären

20 Eine digitale Handzeichnung?
Eine neue Dokumentationsmethode verändert nicht nur die Feldarbeit

23 Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft
Oder wie Künstliche Intelligenz die Archäologie in 50 Jahren sieht

Découvrir ARCHÉOLOGIE 3.0

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne
Toute l'archéologie suisse (ou presque) à portée de souris

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle
Vivez des événements très anciens comme si vous y étiez

Un dessin numérique à la main?
Une méthode de documentation qui modifie le travail sur le terrain, mais pas seulement

L'avenir des recherches sur le passé
Ou comment l'intelligence artificielle voit l'archéologie dans 50 ans

Scoprire ARCHEOLOGIA 3.0

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online
Tutta l'archeologia svizzera (o quasi) a portata di mouse

Archeologia, storia sociale e realtà virtuale
Rivivete eventi antichi, come se foste sul posto

Un disegno digitale fatto a mano?
Una nuova forma di documentazione che modifica il lavoro sul campo e non solo

Lo studio del passato nel futuro
Come l'intelligenza artificiale vede l'archeologia tra 50 anni

26

16

28

26 Erleben

Explorer

Esplorare

28 Einblick
**Blick in die Hinterhöfe im
römischen Oberwinterthur**

Éclairage
**Un coup d'oeil dans les arrière-
cours d'Oberwinterthur à
l'époque romaine**

Approfondimento
**Uno sguardo nei cortili della
Oberwinterthur romana**

35 Im Gespräch
Kulturgüter unter Schutz

Converser
Vestiges sous protection

In dialogo
Vestigia sotto protezione

38 arCHaeo aktuell

arCHaeo actuel

arCHaeo novità

43 Fundstück
Zwei, die zusammengehören

Trouvaille
Deux qui ne font qu'une

La scoperta
Due che stanno bene assieme

44 Schaufenster
**News von Archäologie Schweiz
Jubiläum
Nachwuchsförderung
Vermittlung
Ausstellungen
Veranstaltungen**

À l'affiche
**Nouvelles d'Archéologie Suisse
Jubilé
Relève
Médiation
Expositions
Manifestations**

In vetrina
**Archeologia Svizzera informa
Anniversario
Promozione delle nuove leve
Mediazione
Esposizioni
Manifestazioni**

51 Impressum

Impressum

Impressum

Entdeckt

ARCHÄOLOGIE 3.0

Découvrir

ARCHÉOLOGIE 3.0

Scoprire

ARCHEOLOGIA 3.0

Die römische Villa von Pully (VD) lässt sich mithilfe einer Rekonstruktion, die für das *Virtual-Reality*-Erlebnis der Ausstellung *Portail vers le passé* geschaffen wurde, erkunden. Die Touchscreen-Version fördert die Zugänglichkeit.

Découverte de la reconstitution de la *villa* romaine de Pully (VD) créée pour l'expérience en réalité virtuelle de l'exposition *Portail vers le passé*, ici dans une version tactile qui favorise son accessibilité.

Esplorazione della ricostruzione della villa romana di Pully (VD), realizzata per l'esperienza di realtà virtuale della mostra *Portail vers le passé*, qui presentata in una versione tattile che ne facilita l'accessibilità.

Vorbereiten eines Grabes in Pully – Chamblandes während der Jungsteinzeit; für das *Virtual-Reality*-Erlebnis der Ausstellung *Portail vers le passé* erstellte 3D-Szene.

Préparation d'une tombe à Pully – Chamblandes à l'époque Néolithique. Modélisation 3D pour l'expérience en réalité virtuelle de l'exposition *Portail vers le passé*.

Preparazione di una sepoltura neolitica sul sito di Pully – Chamblandes, modello 3D realizzato per l'esperienza di realtà virtuale dell'esposizione *Portail vers le passé*.

Albert Naefs Zeichnung (8 Mai 1901) eines Steinkistengrabes aus dem Gräberfeld von Pully - Chamblandes. Das Pektoral (Brustschmuck) aus Wildschweinstosszähnen diente als Vorlage für die Grabbeigabe in der Bestattungsszene, die sich in der Jungsteinzeit abspielt.

Relevé d'une tombe en ciste de la nécropole de Pully - Chamblandes, réalisé par Albert Naef (8 mai 1901). La parure en défenses de sanglier (pectoral) a servi de modèle pour l'offrande de la scène d'inhumation du Néolithique.

Disegno di Albert Naef (8 maggio 1901) di una tomba a cista nella necropoli di Pully - Chamblandes. Il pettorale in zanna di cinghiale è servito da modello per l'offerta funeraria nella scena di sepoltura che si svolge nel Neolitico.

3D-Modell des Pectorals aus Pully - Chamblandes für das Virtual-Reality-Erlebnis.

Pectoral de Pully - Chamblandes, modélisé en 3D pour l'expérience en réalité virtuelle.

Modello 3D del pettorale di Pully - Chamblandes per l'esperienza di realtà virtuale.

Durchzug der Burgunder in Pully während ihrer Wanderung; im Vordergrund rechts der Meilenstein von Rolle. Für das *Virtual-Reality*-Erlebnis der Ausstellung *Portail vers le passé* erstellte 3D-Szene.

Evocation du passage des Burgondes à Pully lors de leur migration; au premier plan à droite, la borne milliaire de Rolle. Modélisation en 3D pour l'expérience en réalité virtuelle de l'exposition *Portail vers le passé*.

Rievocazione del passaggio dei Burgundi a Pully durante la loro migrazione; in primo piano a destra, la colonna miliare di Rolle. Modello 3D realizzato per l'esperienza di realtà virtuale della mostra *Portail vers le passé*.

Blick in die Ausstellung von Pully mit dem Meilenstein von Rolle, der als Vorlage für das *Virtual-Reality*-Erlebnis verwendet wurde.
 Vue de l'exposition de Pully avec la borne milliaire de Rolle utilisée comme modèle pour l'expérience en réalité virtuelle.
 Vista della mostra di Pully con la pietra miliare di Rolle, utilizzata come modello per l'esperienza di realtà virtuale.

Mit der Entwicklung der vom **ArchéoLab in Pully** angebotenen *Virtual-Reality*-Erfahrung wurde **Digital Kingdom** beauftragt, ein in Vevey (VD) ansässiges Unternehmen, das sich auf die Gestaltung interaktiver Erlebnisse spezialisiert hat. Die erarbeiteten Szenen integrieren archäologische Objekte und Strukturen aus Pully (VD). Diese stammen von drei Fundstellen, an denen Überreste aus der Jungsteinzeit, der Römerzeit und der Zeit der Burgunder zum Vorschein kamen. Näheres über die Durchführung dieses Projektes erfahren Sie im Beitrag auf den Seiten 16-19.

La création de l'expérience en réalité virtuelle proposée par l'**ArchéoLab de Pully** a été confiée à **Digital Kingdom**, une entreprise spécialisée dans la conception d'expériences interactives basée à Vevey (VD). Les scènes développées intègrent des objets et des structures mises au jour sur trois sites archéologiques de Pully (VD), qui ont révélé des vestiges du Néolithique, de l'époque romaine et de la période burgonde. Les détails de la réalisation de ce projet sont présentés dans l'article pp. 16-19.

La realizzazione dell'esperienza di realtà virtuale proposta dall'**ArchéoLab di Pully** è stata affidata a **Digital Kingdom**, un'azienda specializzata nella progettazione di esperienze interattive con sede a Vevey (VD). Le scene sviluppate includono oggetti e strutture rinvenuti in tre siti archeologici di Pully (VD), che hanno riportato alla luce reperti del Neolitico, dell'epoca romana e del periodo burgundo. I dettagli di questo progetto sono descritti nell'articolo alle pp. 16-19.

Un siècle de chroniques archéologiques bientôt disponible en ligne

Rechercher les sites archéologiques découverts près de chez soi? Rien de plus facile depuis ce mois de décembre: Archéologie Suisse vient en effet de mettre sur internet sa plateforme CHRONIQUES online, rendant accessibles des milliers de notices sur des sites de toutes les périodes et de tous les cantons. Fournies par les archéologies cantonales et publiées jusqu'ici uniquement en version papier dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse, ces chroniques constituent un précieux indicateur de l'activité archéologique dans notre pays.

Par Reto Blumer, Emmanuel Clivaz et Lionel Pernet

1

Fenêtre archéologique du parking souterrain Opéra, au centre-ville de Zurich: quand la technologie établit un lien entre passé et futur.

Archäologisches Fenster im Parkhaus Opéra im Zentrum von Zürich: Technologie als Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Finestra archeologica nel parcheggio sotterraneo Opéra, nel centro di Zurigo: quando la tecnologia unisce il passato e il futuro.

Une recherche grandement facilitée

Le temps du dépouillement manuel des Annuaire d'AS est révolu! Cette tâche ingrate peut désormais être remplacée par l'interrogation multicritère d'une base de données en ligne. Grâce à la plateforme développée par AS, les scientifiques peuvent désormais trouver en quelques clics toutes les sépultures médiévales découvertes en Suisse, par exemple – une tâche qui aurait nécessité plusieurs jours de travail avec les annuaires papier. Grâce à la bibliographie mentionnée dans ces chroniques, les chercheuses et chercheurs peuvent aussi trouver rapidement toutes les publications sur le thème qu'ils explorent. Mais la plateforme s'adresse aussi à un public plus large, curieux de connaître les découvertes autour de chez lui: une petite révolution dans le monde de l'archéologie helvétique!

Bref retour en arrière

En 2007, à l'occasion des 100 ans d'Archéologie Suisse, Hansjörg Brem écrivait dans l'Annuaire qu'AS avait dû renoncer dans les années 1970 à devenir un centre de documentation pour l'archéologie nationale. Sans structure fédérale régissant leur discipline, les archéologues suisses profitent toutefois depuis 1909 de la publication ininterrompue de chroniques annuelles qui relatent des découvertes réalisées sur tout le territoire. Ce fonds documentaire, constitué sur un mode collaboratif entre une association et de nombreuses institutions, est unique par sa régularité, sa qualité et sa diversité. Depuis près de 120 ans, il est une source d'information indispensable pour faciliter la diffusion et l'intégration des découvertes récentes dans des études régionales, nationales voire internationales. Aujourd'hui, et pour les générations à venir, il s'agit sans conteste d'une ressource documentaire d'importance nationale.

Le fédéralisme helvétique et son système de subsidiarité a mené à une répartition hétérogène des tâches liées à l'archéologie entre services cantonaux, universités et musées. Cette décentralisation avait empêché l'émergence d'une plateforme nationale pour accéder facilement aux informations archéologiques produites dans les cantons. L'autonomie progressivement acquise par les divers acteurs de la discipline a au contraire conduit à une pléthore de publications indépendantes, y compris des notices sur les découvertes. Il était jusqu'à ce jour laborieux d'avoir une vue d'ensemble des connaissances archéologiques en Suisse.

Un projet ambitieux

Soutenue par la Confédération, les Cantons et plusieurs sponsors privés, Archéologie Suisse a mandaté

Ein Jahrhundert archäologischer Fundberichte bald online verfügbar

Im Jahr 1909 war es ein Ziel der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte, ein Vermittlungszentrum für die Archäologie in der Schweiz zu werden. Mehr als 100 Jahre und Tausende von Fundmeldungen später steht die Aufschaltung einer Online-Plattform, die alle jährlichen Fundberichte umfasst, kurz vor der Realisierung. CHRONIQUES online bietet die Möglichkeit, die neuen Einträge der Kantone kollaborativ zu erstellen und erlaubt bereits heute den Zugriff auf über 6000 Fundmeldungen, die seit 1987 erschienen sind. Dieser einzigartige Dokumentbestand wird durch ein völlig neues Suchinstrument erschlossen, was neue, spannende Forschungsperspektiven eröffnet.

Un secolo di cronaca archeologica sarà presto online

Nel 1909, uno degli obiettivi della Società Svizzera di Preistoria era quello di diventare un centro di divulgazione dell'archeologia in Svizzera. Più di 100 anni e migliaia di resoconti di scoperte dopo, la diffusione online di una piattaforma che riunisce tutte le cronache annuali è sulla buona strada per diventare realtà. CHRONIQUES online consentirà di produrre in modo collaborativo nuovi resoconti provenienti dai Cantoni e offre già l'accesso a più di 6000 schede pubblicate dal 1987. Questo fondo documentario unico nel suo genere può essere sfruttato grazie a uno strumento di ricerca completamente innovativo, che apre nuove prospettive di ricerca.

AnalyticBase Sàrl, une entreprise romande active dans le domaine de la science des données et de l'ingénierie informatique, pour atteindre l'un des objectifs fixés initialement par l'association en 1909: devenir pour tous les publics un centre national de diffusion de l'information archéologique. Dans un premier temps, cette plateforme vise à améliorer la visibilité des chroniques annuelles en renouvelant et modernisant leur diffusion. Dès 2025, les nouvelles découvertes, toujours annoncées par les contributeurs cantonaux et éditées par AS, seront directement saisies dans la base de données, au travers de la plateforme ArcheoBase (module ArcheoPublication), ce qui facilitera leur édition et alimentera en direct la plateforme accessible en ligne.

Des données précieuses mais hétérogènes

Le projet se déroule en deux phases. La première s'est concentrée sur les chroniques de la période 1987 à 2024 (6933 notices), qui sont disponibles en ligne dès aujourd'hui. La seconde permettra l'intégration des

2 Du papier à l'écran: page d'accueil pour des recherches dans les chroniques en ligne d'AS.

Vom Papier auf den Bildschirm: Startseite für die Suche in den Online-Fundberichten von AS.

Dalla carta allo schermo: pagina iniziale per le ricerche nelle cronache online di AS.

notices de la période 1909 à 1987 (>14 000 notices supplémentaires) par le biais d'une rétro digitalisation menée en collaboration avec l'Université de Lausanne.

Il faut garder à l'esprit que les chroniques représentent une sorte de *best of* de l'activité archéologique de l'année écoulée. Pour des raisons budgétaires liées aux frais d'impression de l'Annuaire, chaque canton est limité à 25 notices par édition, et sélectionne donc ses interventions les plus marquantes. Les chroniques ne forment donc pas une liste exhaustive des fouilles faites en Suisse et ne remplacent pas les cartes archéologiques cantonales, d'autant que certaines découvertes sensibles ne sont pas rendues publiques immédiatement pour des raisons de sécurité. D'un point de vue statistique, il faut aussi savoir qu'un même site, fouillé plusieurs années d'affilée, peut donner lieu à plusieurs chroniques. Des disparités cantonales en termes de ressources influent

également sur la densité géographique des sites qui font l'objet de notices.

Malgré ces limites, les chroniques d'AS demeurent le recueil des découvertes archéologiques alimenté le plus régulièrement depuis environ 120 ans. CHRONIQUES online constitue aujourd'hui une porte d'accès agile et novatrice pour collecter des informations, avec des possibilités de recherches multiples.

35 ans d'activité: les grandes tendances

Les chroniques déjà disponibles sur la plateforme permettent quelques observations intéressantes, comme l'évolution de la dispersion des sites. En subdivisant la période 1987-2024 en trois phases d'une douzaine d'années, on distingue assez clairement, pour la période 1987-1998, l'incidence des grands projets autoroutiers et ferroviaires, qui engendrent un pic des découvertes publiées dans la région des Trois-Lacs, ainsi qu'une activité intense au nord du pays. Durant la phase suivante, la dispersion plus large est certainement en lien avec l'intensification des constructions (habitations, industries), mais aussi avec l'extension des différents réseaux de mobilité. Les années récentes indiquent un lissage de l'intensité des activités archéologiques sur le Plateau, tandis que les campagnes et les reliefs sont plus uniformément couverts par les interventions de sauvegarde.

3 Évolution de la répartition des sites publiés dans les notices de l'Annuaire d'Archéologie Suisse entre 1987 et 2024.

Entwicklung der räumlichen Verteilung der in den Fundmeldungen des Jahrbuchs Archäologie Schweiz veröffentlichten Fundstellen zwischen 1987 und 2024.

Evoluzione della ripartizione dei siti pubblicati nelle cronache dell'Annuario di Archeologia Svizzera tra il 1987 e il 2024.

4 Évolution du nombre de notices par époques entre 1987 et 2024.

Entwicklung der Anzahl Meldungen nach Epoche zwischen 1987 und 2024.

Evoluzione del numero dei resoconti per epoca tra il 1987 e il 2024.

Les chroniques peuvent assurément nous en apprendre davantage, non seulement sur les vestiges découverts, mais également sur l'évolution de l'archéologie préventive, qui est généralement en corrélation avec les dynamiques économiques de l'aménagement du territoire et de la construction. Par diverses approches, le monde académique, les professionnels de l'archéologie et le grand public sauront certainement exploiter et valoriser ce fonds documentaire de différentes manières.

Un engouement pour l'archéologie médiévale et moderne

L'évolution du nombre des notices relatives à des époques déterminées permet aussi quelques constats inédits. On relève par exemple l'augmentation nette des chroniques consacrées aux vestiges médiévaux juste avant l'an 2000, et à ceux d'époque moderne juste après. L'intégration progressive des périodes récentes dans la sauvegarde archéologique ainsi que l'essor de l'archéologie en milieu bâti en sont certainement les causes. Parallèlement, on ressent depuis l'an 2000 un certain affaiblissement du nombre de chroniques pour les découvertes du Paléolithique et du Mésolithique, avant une légère reprise. Les découvertes des périodes protohistoriques (âges du Bronze et du Fer), qui avaient fortement progressé jusque vers 1995-2000 grâce aux fouilles autoroutières, ont quant à elles subi une baisse entre 2000 et 2010, avant d'augmenter à nouveau et de

se stabiliser. De manière générale, même si les vestiges de l'époque de Hallstatt semblent encore souffrir d'une détection insuffisante, l'activité archéologique de sauvegarde est moins sujette à des engouements temporaires et semble donc de plus en plus équilibrée.

Perspectives

Ces quelques observations générales illustrent le large potentiel d'exploitation des chroniques en ligne pour diverses approches de l'archéologie, notamment des questions liées à l'évolution des pratiques ou aux biais pouvant affecter la recherche. Elles pourraient aussi inciter à des réflexions stratégiques pour orienter l'activité archéologique à l'échelle nationale, ce qui manque parfois dans un état fédéral. Le nouveau portail numérique pour accéder aux chroniques peut enfin être envisagé comme la pierre angulaire d'une ambition plus grande encore: relier entre elles, par des liens intelligents, les multiples publications archéologiques existantes. En tenant compte des réflexions internationales d'interopérabilité des bases de données autour du projet ARIADNEplus, la plateforme européenne des données archéologiques, le nouveau portail d'AS contribue assurément à l'ouverture et à la connexion de la Suisse au monde qui l'entoure.

Reto Blumer, archéologue cantonal de Fribourg, vice-président d'AS. reto.blumer@fr.ch

Emmanuel Clivaz, analyste, directeur d'AnalyticBase Sàrl. emmanuel.clivaz@analyticbase.org

Lionel Pernet, directeur du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, président d'AS. lionel.pernet@vd.ch

DOI 10.5281/zenodo.14056434

Crédit des illustrations

Zürich Tourismus / Amt für Städtebau, Juliet Haller (1); SAEF (2); AnalyticBase Sàrl (3-4).

Archéologie, histoire sociale et réalité virtuelle

Quand on lit «expérience de réalité virtuelle appliquée à l'Antiquité», on pense généralement à la reconstitution 3D de monuments. *Temps de jeu!* vise une expérience immersive et narrative d'une autre nature, centrée sur les sociétés préhistoriques et antiques ainsi que sur les relations interpersonnelles.

Par Anne Bielman Sánchez et Karine Meylan

Temps de jeu!

En automne 2021, un projet est déposé auprès du secteur AGORA du Fonds national suisse pour la recherche scientifique; AGORA encourage les scientifiques à communiquer sur l'état actuel de la recherche pour un public non-spécialisé.

Intitulé *Temps de jeu!*, ce projet vise à offrir, par le biais d'une expérience de réalité virtuelle, une immersion dans l'histoire de la région de Pully à différentes époques. Il propose de mettre en évidence des réalités sociales du passé

1

Évocation de l'intérieur d'une maison néolithique réalisée pour l'expérience en réalité virtuelle *Temps de jeu!*

Innenansicht eines jungsteinzeitlichen Hauses, die für das *Virtual-Reality*-Erlebnis *Temps de jeu!* erschaffen wurde.

Rievocazione dell'interno di un'abitazione neolitica realizzata per l'esperienza di realtà virtuale *Temps de jeu!*

grâce à des rencontres virtuelles entre des participant-es actuel-es et des personnages antiques, fictifs mais socialement et historiquement vraisemblables.

Porté par deux partenaires, l'ArchéoLab de Pully et l'unité d'Histoire ancienne de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité (Université de Lausanne), le projet repose sur une équipe composée de spécialistes en histoire ancienne et en archéologie, en médiation culturelle, en philo-psychologie et en création numérique.

Les aspects scientifiques du projet

La démarche à la base du projet se fonde sur la socio-histoire, une discipline qui s'intéresse aux questions d'âge, de genre, de statut social et à l'influence que ces facteurs exercent sur les modes de vie et les comportements des individus. Pour mettre en œuvre cette démarche, nous avons commencé par préciser le cadre chronologique, en définissant des périodes-phases de l'histoire de Pully. Trois séquences d'expérience virtuelle ont été retenues, en lien avec des découvertes archéologiques pulliérales: une séquence néolithique, placée en 3700 av. notre ère, centrée sur la nécropole de Chamblandes, une séquence romaine, placée en 130 de notre ère au cœur de la villa du Prieuré, et une séquence burgonde située en 457, fondée sur les vestiges retrouvés dans les tombes des Désertes.

À chaque séquence correspondent un événement social et des émotions ou comportements spécifiques: pour l'époque néolithique, la préparation d'une cérémonie funéraire et l'illustration des liens qui soudaient les membres de la communauté; pour l'époque romaine, un banquet et les relations hiérarchisées entre maîtres et esclaves, vécues du point de vue des esclaves; pour l'époque burgonde, un déplacement de population et la rencontre entre de jeunes Gallo-Romains et des adolescentes burgondes sur le point de s'installer à Pully avec leur famille. Les sociétés antiques étaient hiérarchisées et genrées, avec des règles imposées à tous les individus, surtout ceux des basses classes sociales: nous voulions faire saisir ce que signifie vivre dans des mondes aussi codifiés. Nous avons choisi de mettre les joueuses et joueurs dans la peau de personnes qui n'appartiennent pas à des groupes dominants: une fillette, un esclave, une migrante.

Il a fallu ensuite forger le profil des interlocuteurs antiques avec lesquels les participant-es entrent en contact. Nous nous sommes fondés autant que possible sur des documents écrits: textes littéraires et inscriptions sur pierre pour l'époque romaine, texte juridique de la *Loi Gombette* pour la séquence burgonde. Ces documents témoignent d'échanges entre des individus et rendent compte de phénomènes sociaux tels que l'absence de personnalité

juridique des esclaves à la période romaine ou l'amélioration des droits des femmes concernant le mariage à la période burgonde. Pour la séquence romaine, le maître de maison et ses invités sont ainsi inspirés de personnes historiques connues par des inscriptions latines d'Avenches et de Lausanne-Vidy. À cette documentation écrite sont venus s'ajouter les vestiges découverts lors de fouilles. Pour la société néolithique en revanche, nous ne disposons d'aucun témoignage écrit et nous avons dû imaginer des relations interpersonnelles à partir des découvertes archéologiques et de nos connaissances sur les sociétés dites «traditionnelles».

Même si ce n'était pas l'objectif scientifique central du projet, les trois séquences ont été placées dans un décor architectural ou paysager correspondant à l'état actuel de nos connaissances, complété dans certains cas par des éléments hypothétiques comme la reconstitution de l'intérieur d'une maison du Néolithique.

Archäologie, Sozialgeschichte und virtuelle Realität

Temps de jeu! bietet die Möglichkeit, mithilfe von virtueller Realität in drei Epochen der Geschichte von Pully einzutauchen. Basierend auf der Sozialgeschichte und inspiriert von der *Living History* ermöglicht dieses Erlebnis, in die Rolle verschiedener Charaktere zu schlüpfen und die sozialen Beziehungen in der Bevölkerung während der Jungsteinzeit, der Römerzeit und der Zeit der Burgunder zu entdecken. Die Realisierung dieser immersiven Erfahrung, die im Rahmen eines AGORA-Projekts des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) erfolgt, ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem ArchéoLab und dem Fachbereich Alte Geschichte der Universität Lausanne (ASA-Unil).

Archeologia, storia sociale, realtà virtuale

Temps de jeu! sfrutta la realtà virtuale per trasportare i visitatori in tre epoche della storia di Pully. Basata su studi socio-storici e ispirata alla living history, questa esperienza permette di vestire i panni di diversi personaggi, vivendo in prima persona le dinamiche sociali di chi abitava nel Neolitico, nell'epoca romana e in quella burgunda. Realizzata nell'ambito del progetto AGORA del Fondo Nazionale Svizzero (FNS), questa esperienza immersiva nasce dalla collaborazione tra l'ArchéoLab e l'Unità di Storia Antica dell'Università di Losanna (ASA-Unil).

2

Le service du vin lors d'un banquet entre notables permet d'expérimenter la condition d'esclave à l'époque romaine.

Das Ausschicken von Wein bei einem Bankett unter Würdenträgern vermittelt ein Gefühl für das Leben als Sklave in römischer Zeit.

Servire il vino durante un banchetto di persone altolocate permette di sperimentare la condizione di schiavitù in epoca romana.

Liberté créative vs véracité scientifique

En qualité de créateurs, nous avons eu pour mission de satisfaire d'un côté le comité de pilotage du projet, composé de muséographes et de scientifiques, et de l'autre l'utilisateur final, à savoir les visiteuses et visiteurs de l'exposition. À l'interface de ces deux mondes portant des attentes différentes se trouve le dispositif de communication utilisé, ici une expérience en réalité virtuelle. Cet outil ouvre bien sûr des opportunités, mais implique également de nombreuses contraintes. Un des principaux défis fut de savoir comment traduire les éléments scientifiques en faveur du jeu. Il fut aussi essentiel de faire comprendre au comité de pilotage du projet les enjeux ludiques de cette expérience. Les échanges réguliers et la communication entre nos deux équipes ont permis de trouver des solutions créatives et d'assurer une belle cohérence entre l'expérience ludique et le crédit scientifique du projet.

Benjamin Vurlod

Les aspects de médiation culturelle

Temps de jeu! s'inspire de l'histoire vivante, un outil de médiation culturelle visant à reconstituer différents éléments matériels et immatériels d'une époque donnée (par ex. un marché médiéval) pour permettre au public d'en faire l'expérience sensible. Si la démarche est traditionnellement pratiquée dans le monde réel, souvent dans le cadre de festivals, des projets innovants proposent aujourd'hui des expérimentations dans des univers virtuels. Plusieurs d'entre eux traitent de thématiques en lien avec l'histoire sociale: on peut citer notamment *Genève 1850*, *Oracle*, ou encore l'expérience *Lady Sapiens*.

La réalité virtuelle offre ainsi de nouvelles possibilités en matière de médiation culturelle, à condition que les équipes scientifiques et techniques relèvent un certain nombre de défis. Pour *Temps de jeu!*, il s'agissait tout d'abord de créer un décor suffisamment complet pour susciter un sentiment d'immersion dans une époque, malgré un budget limité et des sources lacunaires. Développer des ambiances susceptibles de déclencher certaines émotions était aussi un enjeu, de même que trouver l'équilibre entre le réalisme émotionnel de certaines séquences (inhumation d'un corps, infériorité d'un esclave face à son maître) et la sensibilité du jeune public cible de l'ArchéoLab.

Pour mettre en évidence les relations sociales sur lesquelles nous voulions insister, il fallait imaginer des scènes emblématiques, en donnant assez d'éléments pour comprendre la situation et ses enjeux. L'expérience virtuelle ne disposant pas de texte explicatif, tout devait passer par l'aspect des personnages (costumes, coiffures,

3

Vue de l'hémicycle de la villa romaine du Pieuré en cours de fouille en 1976. Cette pièce a servi de décor à l'expérience virtuelle.

Blick auf den Apsisraum der römischen Villa du Pieuré während der Ausgrabung 1976. Der Raum diente als Kulisse für das virtuelle Erlebnis.

Veduta dell'emiciclo della villa romana di Pieuré in corso di scavo nel 1976. Questo locale è servito da sfondo per l'esperienza virtuale.

attributs) et leurs échanges. Restait à régler la question de la langue: faire parler les personnages en latin aurait instauré une distance avec les joueuses et joueurs, sans compter que nous ne savons rien de la langue parlée au Néolithique moyen. Nous avons donc choisi le français pour tous les dialogues, sauf pour la séquence burgonde où les Gallo-Romains parlent latin afin de souligner la différence culturelle des arrivantes burgondes.

Il convenait enfin de définir un certain nombre d'actions pour que la joueuse ou le joueur expérimente pleinement les séquences (préparation de l'offrande funéraire, service au banquet, participation à un jeu entre enfants) et pour répondre aux attentes du public en matière de jouabilité. Face au risque que les participant-es exécutent très rapidement les actions proposées, nous avons cherché à rendre les personnages réalistes, intéressants et attachants pour donner envie de les écouter et d'interagir avec eux.

Apports du projet

Temps de jeu! permet de transmettre au public de manière ludique et interactive de nombreuses informations sur les rapports au sein des sociétés préhistoriques et antiques. Grâce à l'immersion et l'identification à des personnages, l'expérience stimule en outre une réflexion sur le fonctionnement des sociétés anciennes et, par extrapolation, sur la nôtre. En incarnant Servilus, appelé à servir ses maîtres, les participant-es ont l'occasion de s'interroger sur la notion de privation de liberté, dans l'Antiquité comme de nos jours. *Temps de jeu!* a ainsi pour ambition

de réduire la distance entre hier et aujourd'hui, en se basant sur des situations et des émotions universelles comme la tristesse liée au deuil, la frustration face aux inégalités sociales ou l'appréhension devant l'inconnu. Il s'agit d'un support de discussion et d'échanges. En cela, l'accompagnement par une médiatrice ou un médiateur culturel, sensibilisant le public aux limites d'un tel exercice de reconstitution et favorisant le dialogue entre participant-es, se révèle précieux.

Anne Bielman Sánchez, Université de Lausanne

Anne.Bielman@unil.ch

Karine Meylan, doctorante Unil, Musée romain de Lausanne-Vidy

Karine.Meylan@lausanne.ch

Benjamin Vurlod, concepteur d'expériences interactives et de jeux-vidéo. **digitalkingdom.ch**

DOI 10.5281/zenodo.14056441

Crédit des illustrations

Digital Kingdom [1, 2]. Archéologie cantonale vaudoise [3].

Portail vers le passé – Une expérience immersive en réalité virtuelle dans l'histoire de Pully

Jusqu'au 29.06.2025. Me 14h-18h, sa-di 11h-18h

ArchéoLab, Av. du Prieuré 4, 1009 Pully

Réservation obligatoire: www.archeolab.ch

Eine digitale Handzeichnung?

Digitale Dokumentationsmethoden haben sich in der Archäologie etabliert. Dies gilt auch für die zeichnerische Dokumentation bei Ausgrabungen und Bauuntersuchungen. Die neuen Methoden sind oft effizienter bei der Aufnahme und bieten erweiterte Möglichkeiten. Doch ersetzen sie die herkömmliche Handzeichnung?

Von Christof Blaser und Urs Dardel

1 Eisenzeitliche Nekropole Kallnach-Challnechwald: digitales Handzeichnen mit Tablet-PC und Stift.

Nécropole de l'âge du Fer de Kallnach-Challnechwald: dessin numérique à l'aide d'un stylet et d'une tablette PC.

Necropoli dell'età del Ferro di Kallnach-Challnechwald: disegno a mano digitale con tablet e penna.

Die Methoden der digitalen Grabungsdokumentation sind in vielen archäologischen Betrieben dauernd im Wandel und ein Thema auf Fachtagungen. Sie liefern zwar vergleichbare Resultate, unterscheiden sich aber in ihrer praktischen Umsetzung bezüglich Arbeitsabläufen und Hard- und Software. Seit den ersten Erfahrungen des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern (ADB) mit digitaler Grabungsdokumentation mittels CAD im Jahr 2013 ist die Methodenentwicklung wichtig geblieben. Lange Zeit gab es keinen adäquaten Ersatz für die steingerechte Handzeichnung direkt am archäologischen Befund. Sobald eine Befundaufnahme zu detailliert oder die Darstellung von relativen Abfolgen zu komplex wurden, stiess man beim Einmessen und Verbinden von Punkten mit Tachymeter und Zeichnungssoftware an Grenzen. So wuchs im ADB das Bedürfnis nach einer echten «digitalen Handzeichnung». Das Grabungsprojekt in Kallnach-Challnechwald bot dank langer Dauer und wissenschaftlichen Ansprüchen an die zeichnerische Dokumentation ab

Frühjahr 2019 die Gelegenheit, eine digitale Zeichnungsmethode mit Stift und Tablet-PC zu entwickeln.

Warum braucht es eine digitale Handzeichnung?

Bei der herkömmlichen digitalen Befundaufnahme mittels Tachymeter und Zeichnungssoftware werden die aufgenommenen Punkte und erstellten Linien den fachlichen Ansprüchen nicht immer gerecht. Meistens wird dann entweder auf eine herkömmliche analoge Dokumentationsmethode gewechselt oder analog erstellte Elemente werden eingescannt und in die digitale Dokumentation integriert. Damit ist ein Medienbruch verbunden. Ein dritter Weg ist das Hinzufügen von digitalen, fotografisch festgehaltenen Inhalten. Oftmals erfolgt das digitale Zeichnen, also das Zusammenführen der verschiedenen Teile, nachträglich am Computer. Dabei werden neben dem Umzeichnen von eingescannten analogen Plänen auch Verfahren angewandt, bei welchen auf Basis von Skizzen und hinterlegten Orthofotos digital gezeichnet wird. Orthofotos

AutoCAD®: CAD-Software / **CAD:** *Computer-aided design*; rechnerunterstütztes Konstruieren / **GIS:** Geografisches Informationssystem / **Layer:** CAD-Zeichnungen werden in mehrere Ebenen (engl. *layer*) strukturiert / **Medienbruch:** Entsteht, wenn bei der Verarbeitung von Informationen beim Übergang von einem zum anderen Prozessschritt das Arbeitsmedium gewechselt wird (z.B. von digital zu analog) / **Organische Linien:** Umschreibt Linien, die in der Natur vorkommende Formen und Kurven fließend oder unregelmässig darstellen / **Orthofoto:** mit Hilfe von fotogrammetrischen Verfahren erzeugtes, verzerrungsfreies und massstabsgetreues Bild/ **SfM:** *Structure from motion*; aus mehreren zweidimensionalen überlappenden Aufnahmen eines Objektes können u.a. massstabsgetreue 3D-Modelle und Orthofotos erstellt werden / **Steingerecht:** Bestandteile eines archäologischen Befundes (z.B. einzelne Steine einer Mauer) werden detailgetreu und massstäblich in Lage und Form dokumentiert / **Tachymeter:** Gerät zur Messung von Winkeln und Strecken.

sind für die meisten digitalen Dokumentationsmethoden wichtig, denn sie liefern jene detaillierten Informationen, die alternativ direkt auf den analogen Plan gezeichnet werden. Bei der Erstellung der zusammengesetzten Orthofotos kommt immer öfter auch SfM zum Einsatz. SfM liefert sowohl zweidimensionale entzerrte Bilder als Zeichnungsgrundlage als auch dreidimensionale Informationen zur Erstellung zusätzlicher Produkte.

Im Sinne einer mehrstufigen Dokumentation (Foto, Plan und Beschrieb) besteht der Sinn und Zweck eines Planes neben der reinen Lagebestimmung von Objekten auch in deren zeichnerischen Abstraktion und Interpretation. Idealerweise kann auf einer Zeichnung neben der «Steingerechtigkeit» auch die relative Chronologie von Befunden durch Strichdicke und Detaillierungsgrad festgehalten werden. Hierbei ist es zudem von Vorteil, die Primärdokumentation direkt vor dem Befund zu erstellen. Diese Anforderungen erfüllen in der Regel handgezeichnete analoge Pläne und die etablierten Prozesse unterstützen sie. Allerdings kommt es bei der Weiterverwendung dieser Daten, etwa für Publikationen, unweigerlich zu Medienbrüchen. Eine vollständig digitale Lösung bietet hier das sogenannte digitale Handzeichnen mit Tablet-PC.

Wie funktioniert das digitale Handzeichnen?

Mit der im ADB entwickelten Dokumentationsmethode ist es möglich, auf einem Tablet-PC mit Stift und CAD-Software direkt am Befund Pläne zu zeichnen. Für die Aufnahme steingerechter Information dienen hinterlegte Orthofotos oder mit dem Tachymeter georeferenzierte Vermessungsraster. Dazu wurde die Benutzeroberfläche in AutoCAD für das digitale Handzeichnen optimiert. Es wurden etwa je ein eigener Arbeitsbereich für Links- und Rechtshänder eingerichtet und zusätzliche CAD-Werkzeuge erstellt. Mit einem dieser Werkzeuge lassen sich freihändig organische Linien erzeugen. Weitere Werkzeuge ermöglichen das Einfügen von Symbolen oder Schraffuren. Je nach Befundsituation und wissenschaftlicher Fragestellung können der Detaillierungsgrad mit Strichdicke, Signaturen, Schichtcharakter oder Böschungslinien oder auch der Massstab der Pläne angepasst werden. Weil für die digitalen handgezeichneten Inhalte die Höhenangaben fehlen, wird der Plan

Un dessin numérique à la main?

Depuis 2019, le Service archéologique du canton de Berne emploie une nouvelle méthode pour dessiner les structures pierre à pierre directement sur le terrain, à l'aide d'un stylet et d'une tablette PC: une alternative pour obtenir un relevé numérique, mais avec un rendu manuel. En plus de la forme et de la position des vestiges, cette méthode permet d'enregistrer aussi précisément que possible les niveaux et la chronologie relative des structures. En complément du relevé numérique traditionnel avec un tachéomètre et des logiciels de dessin, ces outils CAD (*Computer Aided Design*) permettent de tracer des lignes plus fluides, avec les vestiges sous les yeux.

Un disegno digitale a mano?

Dal 2019, il Servizio archeologico del Cantone di Berna utilizza un nuovo metodo per disegnare direttamente sullo scavo le strutture dei siti archeologici con una penna e un tablet PC come alternativa digitale ai disegni fatti a mano. Oltre alla forma e alla posizione, questo metodo consente di documentare in modo preciso e dettagliato i rinvenimenti e di stabilirne la cronologia relativa. Come aggiunta alla documentazione digitale convenzionale dei siti che utilizzano una stazione totale e un software di disegno, questi strumenti CAD (*Computer Aided Design*) permettono di tracciare linee più precise durante lo scavo in cantiere.

2 Mittelalterlicher Friedhof Schüpfen: Beispiel einer analogen Handzeichnung (M. 1:20).

Cimetière médiéval de Schüpfen: exemple d'un relevé analogique à la main (éch. 1:20°).

Cimitero medievale di Schüpfen: esempio di un disegno a mano analogico (M. 1:20).

3 Eisenzeitliches Gräberfeld Köniz-Buchseeweg: Fertiggestellter digital gezeichneter Plan (M.1:40).

Nécropole de l'âge du Fer de Köniz-Buchseeweg: rendu final d'un plan dessiné avec les outils numériques (éch. 1:40°).

Necropoli dell'età del Ferro di Köniz-Buchseeweg: disegno digitale di una planimetria (M.1:40).

ergänzt durch das Einmessen von Höhenpunkten mittels Tachymeter oder durch die Verwendung von Nebenprodukten des SfM.

Am Schluss des Prozesses steht die Bereinigung und Überarbeitung der gezeichneten Inhalte sowie die Erstellung des archivbereiten Plans im PDF-Format.

Bei der praktischen Anwendung auf verschiedenen Ausgrabungen zeigte sich, dass oft eine kombinierte Anwendung der «herkömmlichen» digitalen Befundaufnahme mit dem Tachymeter und des digitalen Handzeichnens zielführend ist.

Ausblick

Bereits während der laufenden Ausgrabung im Challnechwald zeigen sich bei der Befundanalyse die Vorteile der neuen Methode. Durch Ein- und Ausblenden der verschiedenen Layer mit den handgezeichneten Inhalten – etwa der Lage und Konzentration der Steine – können Befundgrenzen, welche sich über mehrere Dokumentationsniveaus nur diffus abzeichnen, sichtbar gemacht werden. Das Potential der neuen Methode im Hinblick auf die Auswertung und Publikation ist noch nicht ausgeschöpft. Die Anbindungen an GIS und die archäologische Fachdatenbank werden mittelfristig erarbeitet. So wurde beispielsweise in AutoCAD bereits eine automatische Erzeugung standardisierter Layer programmiert.

Im Rahmen der Arbeitsgruppe DiG (Digitale Grabungsdokumentation) findet ein reger, interkantonaler Austausch statt. Dieser führte dazu, dass die vom ADB zur Verfügung gestellten CAD-Werkzeuge auch in anderen Fachstellen zum Einsatz kommen.

Christof Blaser ist Co-Leiter des Ressorts Frühgeschichtliche und Römische Archäologie des ADB. christof.blaser@be.ch

Urs Dardel ist Facharbeiter im ADB. urs.dardel@be.ch

DOI 10.5281/zenodo.14056444

Abbildungsnachweise

ADB: D. Breu (1), D. Breu und E. Lampart (2: Zeichnung), R. Grisiger (2: Foto), U. Berger, R. Ehrensperger und U. Ryter (3).

Die Erforschung der Vergangenheit in der Zukunft

Digitale Technologien revolutionieren die Archäologie und ersetzen zunehmend traditionelle Hilfsmittel und Werkzeuge. Roboter, Big Data, KI: Wohin führt diese Entwicklung? Wir haben mithilfe von KI Prognosen zur Zukunft der Archäologie in der Schweiz erstellt.

Von Redaktion arCHaeo und ChatGPT3.5

Das Bild des etwas verstaubten, mit Pinsel und Lupe gewappneten Archäologen gehört schon länger der Vergangenheit an. Vom Tablet über Laserscanner zu 3D-Technologie: Bereits heute sind digitale Technologien im Arbeitsalltag der Archäolog*innen nicht mehr wegzudenken.

Doch was bringt die Zukunft, und wer ist in der Lage, einen Blick in die Glaskugel zu wagen? Künstliche Intelligenz (KI) hat Einzug in unseren Alltag gehalten und ist uns in vielen Bereichen – vom Sprachassistenten bis

1

KI-Vision einer archäologischen Ausgrabung in der Schweiz in 50 Jahren: Mit hochmodernen Geräten ausgerüstete Archäolog*innen nutzen die neusten Technologien.

Vision générée par l'IA d'une fouille archéologique en Suisse dans 50 ans: les archéologues, bardés d'appareils ultra-sophistiqués, utilisent les dernières technologies disponibles.

Visione dell'IA di uno scavo archeologico che si svolge in Svizzera tra 50 anni con tecnologie e strumenti ultrasofisticati e moderni.

zur Gesichtserkennung – ein guter Helfer. Wir haben uns deshalb der KI bedient und ChatGPT3.5 – ein textbasiertes Kommunikationssystem, das Dialoge zwischen Mensch und Maschine ermöglicht – um Antworten gebeten.

Für unsere Frage «Wie sieht die Archäologie in der Schweiz in 50 Jahren aus» haben wir bewusst einen überschaubaren Zeithorizont gewählt, denn auch ChatGPT kann nicht in die ferne Zukunft sehen. Generative KI wie ChatGPT nutzt Muster und Strukturen aus umfangreichen Trainingsdaten, um die Daten neu zu verbinden und eigenständig neue Inhalte zu kreieren. Ihre Antworten basieren folglich auf Informationen aus Vergangenheit und Gegenwart.

Dieselbe Frage an ChatGPT, gestellt auf Deutsch, Französisch und Italienisch, zeitigte unterschiedliche Antworten, da sich das System hauptsächlich Daten bedient, die in der jeweiligen Sprache verfügbar sind. Alle Antworten heben aber den fortschreitenden technologischen Wandel hervor, der die Archäologie nachhaltig prägen wird. In allen archäologischen Bereichen – Erfassen, Untersuchen, Bewahren, Vermitteln – eröffnet der vermehrte Einsatz digitaler Werkzeuge und Techniken neue Möglichkeiten. Der KI kommt dabei eine zentrale Rolle bei der Analyse grosser Datenmengen zu. In der italienischen Fassung wird zudem auf das Potenzial von KI zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels hingewiesen.

In Bezug auf die zukünftige Teilhabe der Öffentlichkeit am archäologischen Erbe ergeben sich in den Antworten spannende Unterschiede. Kritische Töne gegenüber dem vermehrten Einsatz von KI werden nur in der italienischen Vorhersage laut. Sie spricht die ethische Herausforderungen an und mahnt, den menschlichen Faktor nicht zu vernachlässigen. Die beiden anderen Prognosen sind der Zukunft der KI in der Archäologie gegenüber positiv eingestellt und heben die förderliche Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sowie die interdisziplinäre Kooperation hervor, die dadurch entsteht.

Wirklich neue Perspektiven eröffnen die Antworten von ChatGPT nicht, denn die geschilderten Entwicklungen sind bereits heute, zumindest in Ansätzen, vorhanden. Futuristisch sind dagegen die Bilder, die wir von KI – ChatGPT und DALL-E – zu diesem Thema erstellen liessen. Grabungsroboter und VR-Brillen: Sieht so die Feldarbeit der Zukunft aus?

Ob nun als Helfer oder Herausforderung – die Zukunft der Archäologie wird durch KI und moderne Technologien massgeblich mitgestaltet.

L'avenir des recherches sur le passé

Les technologies numériques révolutionnent l'archéologie et remplacent de plus en plus souvent les supports et outils traditionnels que sont le papier et les crayons. Intelligence artificielle, robots, *big data*: où nous mène cette évolution? Voici quelques prévisions sur l'évolution de l'archéologie en Suisse – différentes selon les langues! – effectuées à l'aide de l'IA. Nous lui avons aussi demandé de réaliser les illustrations de cet article.

Lo studio del passato nel futuro

Le tecnologie digitali stanno rivoluzionando l'archeologia, sostituendo sempre più i supporti e gli strumenti tradizionali come ad esempio la carta e le matite. Intelligenza artificiale, robot, big data: dove ci porteranno questi sviluppi? Ecco alcune previsioni sul futuro dell'archeologia in Svizzera elaborate dall'IA in italiano, francese e tedesco con le sue illustrazioni.

Wie stellst Du Dir die Zukunft der Schweizer Archäologie in 50 Jahren vor? Und wie könnte der Beitrag der KI aussehen?

In 50 Jahren wird die Schweizer Archäologie stark von technologischen Fortschritten geprägt sein. Die Zukunft könnte von hochpräzisen, nicht-invasiven Methoden wie Bodenradar, Drohnen und 3D-Scans dominiert werden, die es ermöglichen, archäologische Stätten detailliert zu untersuchen, ohne sie zu beschädigen. Roboter könnten bei Ausgrabungen assistieren, und smarte Materialien könnten bei der Konservierung von Artefakten helfen.

Künstliche Intelligenz (KI) wird eine zentrale Rolle spielen. Algorithmen zur Mustererkennung werden helfen, Fundstücke schneller zu analysieren und historische Zusammenhänge besser zu verstehen. KI könnte durch das Durchsuchen riesiger Datenmengen verborgene Zusammenhänge aufdecken, etwa zwischen Fundorten und Siedlungsstrukturen oder Handelsrouten, die bisher unentdeckt blieben. Automatisierte Systeme könnten Alter, Herkunft und Zusammensetzung von Artefakten präzise bestimmen, während virtuelle Modelle vergangener Zivilisationen durch KI-basierte Simulationen realistischer werden.

Die Zusammenarbeit von KI mit Archäologen wird entscheidend sein. Anstatt menschliche Expertise zu ersetzen, könnte die KI menschliche Forscher unterstützen, komplexe Muster schneller zu erkennen und

kreative Hypothesen aufzustellen. Dadurch könnten Archäologen mehr Zeit für die Interpretation und das Erzählen der Geschichten hinter den Funden aufwenden. In diesem Zusammenspiel von Technologie und Mensch wird die Schweizer Archäologie in 50 Jahren eine spannende Symbiose aus Tradition und Innovation darstellen.

Comment te représentes-tu l'avenir de l'archéologie suisse dans 50 ans? Et quelle pourrait être la contribution de l'IA ?

L'avenir de l'archéologie suisse dans 50 ans pourrait être marqué par une intégration encore plus poussée des technologies avancées, notamment de l'intelligence artificielle. L'IA pourrait tout d'abord transformer la manière dont les données archéologiques sont collectées et analysées. Des algorithmes pourraient identifier des motifs dans les artefacts, les structures ou les sites, facilitant la compréhension des cultures passées.

L'usage de la modélisation 3D et de la réalité augmentée pour recréer des sites archéologiques permettra aux chercheurs et au grand public d'explorer virtuellement des

2 Archäologen, die in historischen Gewändern graben, und ein Roboter, der mit der Hand zeichnet: nur eine von vielen KI-Visionen der Archäologie in 50 Jahren.

Des archéologues qui fouillent en costume d'époque et un robot qui dessine à la main: l'une des visions proposées par l'IA de l'archéologie dans 50 ans.

Archeologi e archeologhe che scavano in abiti di epoca romana e un robot che disegna a mano: una delle visioni dell'IA dell'archeologia tra 50 anni.

sites. L'IA pourrait optimiser ces modèles en intégrant des données historiques et environnementales.

L'IA pourrait contribuer à la préservation des sites en analysant des facteurs de dégradation et en suggérant des mesures préventives, tout en automatisant la documentation des découvertes.

Les archéologues pourraient collaborer plus étroitement avec des experts en informatique et en IA, ouvrant la voie à des recherches innovantes qui allient histoire, technologie et sciences naturelles.

Grâce à des plateformes interactives alimentées par l'IA, le public pourrait avoir un accès facilité à des informations archéologiques, rendant la discipline plus accessible et engageante.

En somme, l'archéologie suisse dans 50 ans pourrait bénéficier d'une approche plus collaborative et technologique, renforçant notre compréhension du passé tout en préservant notre patrimoine pour les générations futures.

Come ti immagini il futuro dell'archeologia svizzera tra 50 anni? E quale potrà essere il contributo dell'AI?

Immagino il futuro dell'archeologia svizzera tra 50 anni come un campo dove tecnologia e sostenibilità saranno fondamentali. L'intelligenza artificiale (IA) avrà un impatto cruciale, permettendo di analizzare rapidamente grandi quantità di dati, individuare siti nascosti e ricostruire digitalmente reperti o strutture compromesse dal cambiamento climatico. Grazie a strumenti come l'IA applicata a immagini satellitari e rilievi 3D, sarà possibile esplorare il territorio montuoso in modo non invasivo, aprendo nuove possibilità.

Tuttavia, emergono sfide etiche significative. L'automazione non deve compromettere il coinvolgimento umano, poiché l'interpretazione richiede sensibilità storica. Inoltre, è fondamentale che l'uso dell'IA rispetti il patrimonio culturale e le comunità locali, evitando che la tecnologia sostituisca del tutto la partecipazione attiva di esperti e pubblico.

Mi aspetto anche un maggiore coinvolgimento del pubblico grazie a esperienze immersive in realtà aumentata e virtuale. Queste tecnologie permetteranno a tutti di esplorare siti e reperti digitalizzati, creando un legame tra passato e presente.

In sintesi, l'IA sarà uno strumento potente, ma dovrà essere usata con cautela, bilanciando innovazione e responsabilità etica per garantire una ricerca archeologica inclusiva e rispettosa del passato.

Abbildungsnachweise
ChatGPT, DALL-E (1-2).

1 Avenches

Dans l'ancien chef-lieu de la cité romaine des Helvètes, on visite depuis longtemps les ruines de monuments prestigieux comme l'amphithéâtre, le théâtre ou encore le sanctuaire du Cigognier. Grâce à l'application de réalité augmentée « Erleb-AR », les restitutions numériques se surimposent désormais aux structures visibles, redonnant à ces monuments antiques leur intégralité, et un peu de leur grandeur passée.

web.erleb-ar.bfh.science/fr/aventicum

2 Sion

Téléchargez l'application ARcheoSion et visualisez en réalité augmentée l'église funéraire qui se trouvait à l'emplacement de l'actuelle place Sous-le-Scex, à l'entrée Est de la vieille ville de Sion. À partir du tracé des murs matérialisé au sol, vous pourrez ainsi

suivre l'évolution architecturale de l'édifice du 5^e au 10^e siècle simplement sur votre smartphone.

timemachinevs.ch/news/lglise-de-sous-le-scex-sion-se-visite-en-3d

3 Parco archeologico di Tremona

Sulla collina di Tremona Castello sono stati portati alla luce i resti di un insediamento e di migliaia di reperti, che consentono di capire la vita quotidiana di un villaggio medievale. Oggi il pubblico, grazie a 10 tappe di realtà aumentata, può entrare nelle case del castrum, visitare la bottega del fabbro, o «partecipare» alla vita

quotidiana del villaggio. Il progetto è stato promosso dalla Città di Mendrisio, assieme all'Organizzazione Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio e la SUPSI.

parco-archeologico.ch

4 Kaiseraugst

Ein interaktiver Rundgang lässt Sie in die Geschichte der gut erhaltenen römischen Gewerbehäuser von *Augusta Raurica* eintauchen. Mit eigenem Smartphone oder Tablet und einer *Augmented-Reality*-App mit Hörspiel erleben Sie den Alltag vor 1700 Jahren und werden Zeuge der letzten Stunden vor der Brandkatastrophe. Der römische Hausgott Lar begleitet die Besucher*innen mit seinen Erzählungen durch den Gebäudekomplex. Gleichzeitig zeigen 3D-Visualisierungen, wie die einzelnen Räume einst hätten aussehen können.

augustaurica.ch/angebote/ruinengeschichten-digital-oeffentlich

5 Habsburg

Eine Brille aufsetzen und wie ein Vogel über den ehemaligen Stammsitz der Habsburger fliegen? Dieses Erlebnis ist dank *Virtual Reality* den Besucher*innen des Schlosses Habsburg möglich. Von der ehemaligen Doppelburg steht heute nur noch der hintere Teil. Der 360-Grad-Rundflug ermöglicht, die imposante Grösse des einstigen Bauwerkes, wie es im Jahr 1200 auf dem Wülpsberg thronte, zu erleben. Die VR-Brillen sind von April bis Oktober im Gästezentrum erhältlich.

museumaargau.ch/schloss-habsburg/event/258

Einblick

Blick in die Hinterhöfe im römischen Oberwinterthur

Seit den 1930er-Jahren finden in *Vitodurum*, einem römischen Vicus im heutigen Oberwinterthur, archäologische Grabungen statt. In einem Areal nördlich der antiken Hauptstrasse, dem Nordquartier, wurden zwischen 1985 und 2010 auf einer Fläche von 4800 m² zwölf Untersuchungen unternommen. Die Auswertungen geben Einblick in neun benachbarte Parzellen, speziell in deren Hinterhöfe mit einer Fülle neuer Erkenntnisse zum Leben und Wirtschaften in der kleinstädtischen Siedlung. Von Verena Jauch und Rosanna Janke

1 Blick von der nördlichen Siedlungsgrenze in den Hinterhof von Parzelle 6. Links stand wohl eine Darre, hinten die Backstube als Anbau an ein Wohnhaus (Bildmitte) und vorne rechts die Latrine.

Vue depuis la limite nord de la ville dans l'arrière-cour d'une maison (parcelle 6). À gauche se trouvait un séchoir, adossé à l'arrière du fournil, deux annexes de l'habitation principale (au centre de l'image); devant à droite, les latrines.

Vista dal confine settentrionale dell'insediamento verso il cortile del lotto 6. Con ogni probabilità sulla sinistra si trovava un essiccatoio posto sul retro di un forno annesso ad una casa di abitazione (al centro dell'immagine). Davanti, sulla destra, la latrina.

Vitodurum wurde nicht an einem Tag erbaut

Die Anfänge des römischen Oberwinterthur stehen in Zusammenhang mit einer militärischen Expansion vom italischen Raum in das Gebiet der heutigen Nordostschweiz im Jahr 15 v. Chr. Da eine andauernde Besiedlung von der späten Eisenzeit bis in die römische Kaiserzeit nicht zu belegen ist, gehen wir von einer Neugründung spätestens 4 v. Chr. aus. Das strenge Bauraster der Strassensiedlung aus eng nebeneinander aufgereihten Streifenhäusern steht ganz in römischer Tradition. Für das frühe 1. Jh. n. Chr. ist ein Bestand von mindestens 84 Häusern mit jeweils 5 bis 8 Personen anzunehmen, was einer Bevölkerungszahl von etwa 420 bis 670 Personen entspricht. Während der Siedlungsdauer von über 300 Jahren wurden die Häuser immer wieder renoviert oder abgebrochen und neu errichtet. Grund dafür waren das Siedlungswachstum, sich ändernde Eigentumsverhältnisse, die begrenzte Haltbarkeit der Baustoffe und nicht zuletzt zahlreiche Brände, die nur allzu schnell auf die Holzhäuser übergriffen und ganze Viertel in Schutt und Asche legten.

Im Umland der Siedlung entstanden z.B. in Wiesendangen, Veltheim, Hegi und Bertschikon spätestens im mittleren 1. Jh. Gutshöfe, sogenannte *villae rusticae*. Dort wurde Ackerbau und Viehzucht betrieben und somit die wirtschaftliche Versorgung von *Vitodurum* sichergestellt.

Aktivitäten im Hinterhof

Im Vicus wohnten zahlreiche Handwerker, die Dinge des täglichen Gebrauchs herstellten und reparierten. Im Nordquartier standen in den Hinterhöfen Scheunen, in denen vielleicht auch Sklaven und Bedienstete untergebracht waren, sowie Lagerräume, Arbeitsflächen, handwerkliche

Un coup d'oeil dans les arrière-cours d'époque romaine à Oberwinterthur

Dans le «Quartier nord» de la petite ville romaine d'Oberwinterthur, pas moins de douze chantiers de fouilles ont été menés entre 1985 et 2010, sur une surface totale de 4800 m². Caractérisées par une conservation exceptionnelle des éléments en bois, ces découvertes offrent un aperçu des constructions sur neuf parcelles voisines, habitées du 4^e siècle avant J.-C. à la fin du 3^e siècle après. Une attention particulière a été portée aux arrière-cours des maisons, avec leurs ateliers, leurs étables et leurs jardins potagers. L'étude de ces vestiges fut l'occasion d'une mise à jour de nos connaissances sur le développement de l'habitat, l'architecture, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, les latrines ou encore les pratiques artisanales dans le *vicus* romain de *Vitodurum*.

Uno sguardo nei cortili della Oberwinterthur romana

Tra il 1985 e il 2010, sono stati condotti dodici scavi nel «quartiere settentrionale» della Oberwinterthur romana, un'area di 4800 m² caratterizzata da un'eccezionale conservazione dei materiali lignei. Le indagini archeologiche hanno offerto una panoramica su nove lotti adiacenti, abitati dal 4 a.C. fino alla fine del III secolo d.C. L'attenzione si è concentrata sui cortili di questi lotti, che ospitavano botteghe artigiane, stalle per animali e orti. Lo studio ha inoltre permesso di approfondire aspetti legati all'evoluzione dell'insediamento, all'architettura, all'approvvigionamento e allo smaltimento delle acque, nonché all'uso delle latrine e alle attività artigianali all'interno del *vicus* di *Vitodurum*.

- 2 Der Vicus *Vitodurum* um 120 n.Chr. Reihenhäuser säumen die Hauptstrasse, die Hinterhöfe sind bewirtschaftet, im Vordergrund sind das Zentrum mit Tempel, Marktplatz und Therme zu erkennen (Rekonstruktion 2022).

Le *vicus* de *Vitodurum* vers 120 apr. J.-C. Les façades des maisons bordent la voie principale, les arrière-cours sont cultivées. Au premier plan on distingue la place centrale avec le temple, le marché et des thermes (restitution de 2022).

Il *vicus* *Vitodurum* verso il 120 d.C. Le case, attaccate le une alle altre, fiancheggiano la strada principale e i cortili sono coltivati. Il centro con il tempio, la piazza del mercato e le terme è visibile in primo piano (ricostruzione 2022).

3 Rekonstruktion der Backstube mit dem grossen gewerblich genutzten Backofen; der erste seiner Art im römischen Oberwinterthur.

Restitution du fournil exploité commercialement, le premier de cette sorte à Oberwinterthur pour l'époque romaine.

Ricostruzione del grande forno artigianale usato per scopi commerciali, il primo del suo genere nella Oberwinterthur romana.

Installationen, Unterstände für Tiere, Nutzgärten und Wasserspeicher. Jede Parzelle verfügte über eine eigene Latrine, die an der Grenze zum Nachbarn stand. Auf jedem Grundstück ist mindestens ein spezialisiertes Handwerk nachweisbar: Es gab eine Bäckerei, einen Schuhmacher, eine Knochenschnitzerei, einen Eisenschmied und einen Bronzgiesser sowie eine Darre oder Räucherkerne für die Lebensmittelverarbeitung. Nachweise dafür sind vorgefundene Baureste wie Werkstatteinrichtungen, Speicher- oder Lagergebäude sowie vielfältige Funde wie Werkzeuge, Halbfabrikate oder Getreidereste.

In der Backstube hinter dem Haus

Erstmals gelang im Vicus der Nachweis einer Bäckerei. Den Beleg dafür lieferte ein runder Backofen, der um 40/50 n. Chr. in einem kleinen Anbau hinter einem zur Strasse geöffneten Haus stand. Bei seiner Entdeckung waren nur das Fundament aus mit Lehm verstrichenem Geröll und eine Bedienungsgrube übrig. Für die Kuppel hat man zunächst ein Gerüst aus gebogenen Zweigen erstellt und mit Lehm verstrichen. Nach einem ersten Brand blieb dann wie gewünscht eine stabile Lehmkuppel stehen. Die Backfläche von rund 2 m Durchmesser bot Platz für über 40 Brote von 20 bis 25 cm Grösse, was auf eine gewerbliche Bäckerei hinweist. Um 70 n. Chr. brannte das Backhaus ab, wurde wieder aufgebaut, und fiel um 80 n. Chr. erneut den Flammen zum Opfer. Im Schutt lag ein grosser Sesterz, an dem Bienenwachs haftete. Vermutlich war die Münze einst irgendwo aufgeklebt. Der Ofen oder das Backhaus kommen dafür aufgrund der hohen Temperaturen nicht infrage. Vielleicht wurde die Münze an einem Brot befestigt und ist als Opfergabe zu interpretieren? Wollte man dem Neubau dadurch eine glücklichere Zukunft wünschen als seinem abgebrannten Vorgängerbau? Antike Quellen erwähnen jedenfalls den Brauch, Münzen an Früchte zu kleben und sie am Neujahrsfest zu verschenken. Da zu dieser Gelegenheit auch Backwaren als Präsent ausgetauscht wurden, könnte die Münze auch auf einem süßen Stückchen aufgeklebt gewesen sein.

Frisch aus dem Garten auf den Tisch

Im Nordquartier bot die Hanglage nach Süden ideale Anbaubedingungen. Bereits kurz nach der Zeitenwende wurden auf rund 3000 m² grossflächig Pflanzreihen angelegt. In der Gartenerde entdeckte man Reste zahlreicher Kulturpflanzen, vor allem Hirse – die Grundlage von *puls*, dem römischen Porridge – aber auch Hafer, Gerste, Weizen, Linsen, Bohnen, Dill, Petersilie, Hanf, Koriander, Sellerie, Mangold und weitere mehr. Im Zuge vieler Umbauten wurden auf den Grundstücken immer wieder Nutzgärtchen angelegt, die mit Mist und dem Inhalt der Latrinen gedüngt wurden. Andere Gewürze und Früchte, worunter besonders Pfefferkörner aus einer Grube des frühen 1. Jh. erwähnenswert sind, wurden importiert und zeugen von einem gewissen Luxus.

Ein wohlhabender Schweinebauer

Auf einer der Parzellen stand ab 120/130 n. Chr. ein grosser Steinbau. Im Hinterhof deuten verschiedene Stallgebäude und muldenförmige Gruben mit Resten von Mist und Viehfutter auf dem Boden auf die Haltung von Kleintieren, vermutlich Schweinen, hin. An einen an das Wohnhaus angebauten Schuppen grenzte ein Miststock mit stark gepresstem organischem Material, hauptsächlich

Getreide und Heu. Auch eine eiserne Heugabel wurde gefunden. Von besonderem Interesse ist eine 7 m² grosse Grube mit einer braunen organischen Einfüllung aus Mist mit vielen Samen und Früchten sowie Spelzen von Weizen und Dinkel, Rispenhirse und Spuren tierischer Fäkalien. Über dieser Einstreu lag eine helle kalkige Schicht, die der Geruchsdämmung, aber auch als Isolation und Wärmespeicher für die Tiere diente.

Der Autor Lucius Iunius Moderatus Columella berichtet in seiner Landwirtschaftslehre «*De re rustica*» aus dem 1. Jh. n.Chr. davon, dass man trüchtige Säue und Muttertiere mit neugeborenen Ferkeln zehn Tage lang in Einzelkoben halten solle, um ihre Leibesfrucht nicht zu schädigen. Die Schwelle dieser Koben solle 90 cm hoch sein, damit nur die Mutterschweine, nicht aber die Ferkel hinaussteigen können. Dieses Mass entspricht exakt der Tiefe der soeben beschriebenen Grube im Nordquartier.

Schutz vor Wasser und Fäkalien

Damals wie heute fliesst das Hangwasser vom Lindberg ins Siedlungsareal von Oberwinterthur, wodurch die Sedimente über lange Zeit feucht und wassergesättigt bleiben. Da ein trockener Baugrund und eine funktionierende Wasserversorgungs- und -entsorgung Voraussetzung für die Erschliessung des Terrains waren, wurden im Nordquartier bereits im letzten Jahrzehnt vor Christi Geburt Massnahmen zur Bodenentwässerung getätigt. Spätestens ab 14 n. Chr. existierte auch eine fixe Parzellenaufteilung. Damit wurde es notwendig, Wasser von den Neubauten fernzuhalten oder es gezielt zuzuführen beziehungsweise abzuleiten.

Dank des feuchten Bodens sind im Nordquartier 77 Kanäle unterschiedlicher Konstruktion sehr gut

erhalten geblieben. Unter ihnen gibt es Holzverschalungen mit Seitenwangen, Abdeckungen und Bodenbrettern, aber auch ausgehöhlte Stämme und umfunktionierte Tröge sowie einige wenige Kanäle aus Stein. Parzellenübergreifende Wassergräben verweisen auf ein Nutzungssystem aus Grunddienstbarkeiten, das auch die Zuständigkeit für den Unterhalt regelte. Dieses System bestand auch bei Erneuerungen der Kanäle weiter; die Ausrichtung der Anlagen wurde beibehalten und die älteren Kanäle teilweise als Auflager verwendet. Die Hauptstrasse war beidseitig von Strassengräben gesäumt, so dass das Wasser vorne an den Streifenhäusern vorbeifloss. Da bei Umbauten der Häuser auch die vorgelagerten Leitungen erneuert wurden, ist davon auszugehen, dass die Bewohnerschaft für ihren Unterhalt verantwortlich war.

Kostbares Trinkwasser

Im Nordquartier gibt es überraschenderweise nur wenige Hinweise auf die Trinkwasserversorgung. Vielleicht ist in der Nähe mit einem öffentlichen Brunnen zu rechnen, ähnlich dem, der sich auf einem den Häusern vorgelagerten Platz im westlichen Teil des Vicus befand.

Auf einer Parzelle stand ein 1,8 m tiefes Weinfass aus Eichenholz mit einem Fassungsvermögen von 817 Litern. Es wurde um 25 n. Chr. hergestellt und kam vermutlich aus Italien nach *Vitudurum*. Erst um 50 n. Chr. fand es eine Zweitverwendung als Brunnenschacht, der aufgrund seiner dichten Verschalung wohl in erster Linie dazu diente, Regenwasser zu sammeln, das nach antiken Schriften das beste Trinkwasser war. Das gut erhaltene Weinfass ist ein schönes Beispiel für das Recycling von Holzgegenständen, das bei den Römern gang und gäbe war.

4 Für die Abwasserkanäle des 1. Jh. wurden nicht nur wiederverwendete Bauhölzer – hier ein Wandbalken aus Weisstanne (Bildmitte) –, sondern auch das Schulterblatt eines Rindes verbaut.

Pour aménager cette canalisation du 1^{er} siècle apr. J.-C., les artisans ont non seulement utilisé des bois de construction récupérés – ici une sablière en sapin blanc – mais aussi une omoplate de boeuf.

Per i canali di scarico del I sec. sono stati riutilizzati legnami da costruzione – qui una trave di abete bianco (al centro dell'immagine) – ma anche una scapola di bovino.

Bei den Ausgrabungen im Nordquartier kamen auch zwei trockengemauerte Sodbrunnen aus der zweiten Hälfte des 2. Jh. zum Vorschein, mit denen über seitliche Schlitze Stauwasser aus dem wassergesättigten Grund gesammelt wurde. In der Verfüllung eines der Brunnen wurden Skelettreste von fünf Maultieren gefunden, wobei es sich nach Aussage der Archäozoologin um alte, ausgeiente Arbeitstiere handelt. Sie belegen die Auffassung des Brunnens, da sie das Wasser vergiftet hätten. Auch Kadaver von Hunden, die ebenso wenig auf dem Speisezettel der Römer standen wie Pferde und Esel, gelangten im 3. Jh. als Abfall in den Brunnenschacht.

5 Fundensemble von der Sohle des Fassbrunnens: ein Krug, eine Schüssel, eine eiserne Wandlampe und ein grosser Schlüssel mit Messinggriff. Zeugnis einer kultischen Handlung?

Objets découverts au fond de la fontaine construite avec un tonneau: une cruche, une coupe, une lampe murale en fer et une grosse clé à anneau en laiton. Témoins d'une pratique culturelle?

Insieme di reperti provenienti dal fondo della fontana costruita con una botte: una brocca, una ciotola, una lampada da parete in ferro e una grande chiave con manico in ottone. Testimonianze di un'azione rituale?

Kult am Brunnen?

Eine grosse Überraschung waren die Funde auf der Sohle des Fassbrunnens: ein Krug, eine Schüssel, eine eiserne Wandlampe und ein grosser Eisenschlüssel mit Messinggriff sowie Spuren von Pflanzen, die als Heu (Polstermaterial?) oder Blumenranke zu interpretieren sind. Handelt es sich dabei um eine kultisch motivierte Niederlegung? Die Lage der Fragmente unmittelbar auf der Brunnensohle und das Fehlen eines Teils der Scherben könnten auf ein Zerschlagen ausserhalb des Brunnens deuten. Ein 5,5 cm grosses Loch im Boden der Schüssel steht vielleicht mit einem kultischen Akt in Verbindung, vielleicht einem Trankopfer, mit dem man eine Gottheit um sauberes Trinkwasser ersuchte. Ob und welche Rituale am Brunnenrand stattgefunden haben, wissen wir nicht. Sicher ist einzig, dass das Fass nach seiner Nutzung als Brunnen mit allerhand Abfall angefüllt wurde.

Werkstoff Holz

Holz war im römischen Oberwinterthur nicht nur Brennholz für Haushalt und Gewerbe, sondern auch wichtiges Baumaterial. Die Menschen lebten anfänglich in einfachen Pfostenbauten, später in Fachwerkbauten. Häuser aus Stein oder mit Steinsockel tauchen erst ab dem späten 1. Jh. auf, spielten aber nur eine untergeordnete Rolle. Die Dächer deckte man nicht nur mit Ziegeln, sondern auch mit Schindeln aus Nadelholz.

Dem wassergesättigten Boden verdanken wir die aussergewöhnlich gute Erhaltung der Hölzer, die genaue Bestimmungen zulässt. Bauhölzer für Installationen wie Kanäle, Brunnen, Latrinen, Zäune und natürlich Gebäude waren Eiche, Erle, Ulme, Kiefer, Tanne und seltener auch Fichte. Auch allerlei Gebrauchsgegenstände wurden aus diesen Holzarten hergestellt. Bei gedrechselten Gegenständen war zudem das harte Buchsbaumholz beliebt. Aus dem Nordquartier haben sich auch zahlreiche Schreibtäfelchen aus Tannen- und Fichtenholz erhalten sowie einige Bürsten aus Eichenholz mit Borsten aus Schlehdorn oder Schwarzdorn. Zudem gibt es geflochtene Weidenkörbe, einen Holzquirl, einen Bottich, Möbelteile u.v.m. Zu den herausragenden Funden zählen eine Sandale aus Buchenholz und das bereits mehrfach publizierte Paar Schuhleisten aus Ahornholz in Schuhgrösse 41 – ein einmaliges Zeugnis römischen Schusterhandwerks.

Recycling – Leidenschaft oder Pragmatismus?

Als Spolien werden Teile von abgerissenen Bauten bezeichnet, die in ein neues Bauwerk integriert werden. Im Nordquartier begegnet man ihnen unter anderem in

6 Das Doppelkammerbecken bei der Freilegung.
Le bassin à deux bacs en cours de dégagement.
Il bacino a doppia camera durante lo scavo.

Form von ausgedienten Bauhölzern, die vor allem als Verschalung von Holzkanälen und Latrinengruben oder als Grundstückzäune wiederverwendet wurden. Löcher, Ausstemmungen und Zapfen, die im aufgefundenen Bauzusammenhang keine Funktion mehr erfüllen, gestatten ihre Identifizierung. Interessant ist etwa ein Balken aus Weisstanne mit viereckigen Aussparungen und einem Schlusszapfen, der ursprünglich zu einer Wandkonstruktion gehörte, später jedoch als Seitenwange eines Abwasserkanals Verwendung fand (vgl. Abb. 4). Im Idealfall bestätigt in solchen Fällen die dendrochronologische Messung der Jahrringe, dass ein Holz viel älter ist, als seine aktuelle Verwendung vermuten liesse.

Ein Meisterwerk der Zimmermannskunst

Ein bemerkenswerter Fund aus dem Nordquartier ist ein Doppelkammerbecken aus Eichenholz, das im frühen 2. Jh. gefertigt und in eine Grube gestellt wurde. Der 160 cm lange, 80 cm breite und 60 cm tiefe Kasten füllte sich mit dem Dachwasser von einem Werkgebäude und dem Hangwasser, das nach Regenfällen hochdrückte. Von einer Kammer mit einem Fassungsvermögen von etwa 440 Litern floss das Wasser über eine Trennwand in eine 265 Liter fassende kleinere Kammer, in der es abgeschöpft oder durch Öffnen eines Schiebers in einen Holzkanal

geleitet wurde. Ein Gitterrost diente der Abdeckung. Die unterste Verfüllung des Kastens enthielt viele Obststeine, Holzschnipsel und kleine Schindelfragmente, zudem Küchenabfälle und Fäkalien. Das Becken hat vermutlich in Zusammenhang mit einer handwerklichen Tätigkeit gestanden. Später wurde es verkleinert, mit einem Wasserzufluss versehen und als Latrine benutzt.

Reihenhäuser dicht an dicht

Nicht nur die Zuständigkeiten für die Instandhaltung der Wasserkanäle, Portiken und Strassen war genau geregelt, auch die Grössen der Grundstücke waren vorgegeben – *Vitudurum* wurde auf dem Reissbrett geplant. Im Nordquartier änderte sich der Bauplan hinsichtlich Breite und Länge der Parzellen über einen Zeitraum von 300 Jahren kaum. Auf der Basis der Erkenntnisse aus den jüngsten Untersuchungen und Auswertungen ist ein neues Bild des römischen Oberwinterthur entstanden. (vgl. Abb. 2) Statt der bisher vermuteten eher lockeren Bebauung, ist man nun im Bilde über die bauliche Erschliessung vieler Freiräume und einer in römischer Manier dicht bebauten, orthogonal angelegten Siedlung.

Verena Jauch arbeitet bei der Kantonsarchäologie, ARE, Archäologie und Denkmalpflege Kanton Zürich und war wissenschaftliche Grabungsleitung bei den Ausgrabungen am Kastellweg in Oberwinterthur und wissenschaftliche Projektleiterin der Teamauswertungen des Nordquartiers. vreni.jauch@bd.zh.ch

Rosanna Janke, heute freiberufliche Archäologin, leitete zwei Ausgrabungen im Bereich des Nordquartiers. Von 2017 bis zum Abschluss war sie mit der Befund- und Fundauswertung beschäftigt. info@rosannajanke.ch

DOI 10.5281/zenodo.14056446

Abbildungsnachweise

buntherhund Illustration (buntherhund.ch) / J. Rohrer (bildebene.ch) (1-2); Jonas Christen Ikonaut (3); KAZ (4-6).

Literatur

V. Jauch und R. Janke, *Vitudurum 12. Baubefunde im Nordquartier des Vicus. Ein Blick in die Hinterhöfe. Band 1. Synthese.* Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 56, Zürich und Egg 2022.

V. Jauch, R. Janke und I. Winet, *Vitudurum 12. Baubefunde im Nordquartier des Vicus. Ein Blick in die Hinterhöfe. Band 2. Einzelbefunde.* Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 56, Zürich und Egg 2022. <https://doi.org/10.20384/zop-61>

JKC
75

EXPOSITIONS GENEVE
JKC # 75
Pièces de monnaies GAZA
EXPOSITIONS GENEVE

KEEP
FLAT

EXPOSITIONS NATURALIA

EXPOSITIONS
GENEVE

EXPOSITIONS
Natural Le Coultre SA
GENEVA
DESTINATION :
REFERENCE :
NUMBER :
6, AVENUE DE SECHERON
PHONE 0041 22 90

DESTINATION :
GENEVA
EXPOSITIONS

Converser

VESTIGES SOUS PROTECTION

Depuis 70 ans, une convention internationale protège les biens culturels menacés par les conflits. Un anniversaire que commémore le Musée d'art et d'histoire (MAH) de Genève par le biais d'une exposition intitulée *Patrimoine en péril*. Conversation avec Béatrice Blandin, conservatrice du Domaine Archéologie et commissaire de cette exposition, et Marc-André Haldimann, ancien conservateur de cette même institution et co-commissaire de l'exposition *Gaza à la croisée des chemins* en 2007.

Sur la paroi du fond de la vaste salle qui abrite l'exposition s'étend une photographie de la ville de Gaza vers 1900 (fig. 3). Bien visible sur la gauche de l'image, le minaret de la mosquée Al'Omari, édifice d'une grande importance historique et archéologique, aujourd'hui en ruine. Dans des vitrines, accrochés aux murs ou posés au sol sont présentés des blocs sculptés, des amphores et une mosaïque provenant de Gaza ainsi que des objets du Soudan – zones où des conflits font rage actuellement.

Comment est-il possible de protéger les sites archéologiques, et plus largement le patrimoine culturel dans les zones de conflit ?

Béatrice Blandin : La Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé a été signée à La Haye en 1954, en réaction aux destructions massives intervenues lors de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du premier traité international consacré spécifiquement au patrimoine culturel. Ce texte donne aussi la première définition des biens culturels. Depuis lors, le cadre juridique international s'est bien étoffé. Cette convention et ses deux protocoles additionnels (1954 et 1999) affirment que le patrimoine ne doit pas être pris pour cible. La puissance occupante doit être la gardienne des biens culturels du territoire conquis, les fouilles lui sont interdites, le vol et le trafic illicite d'objets sont considérés comme des crimes de guerre.

Marc-André Haldimann : La convention est relativement respectée dans certains pays occupés comme Chypre, mais n'est pas appliquée ailleurs, notamment à Gaza. Les Israéliens, pourtant signataires, ont ainsi mené des fouilles sur le site de Deir el-Balah, un fort égyptien des 15^e–13^e siècles av. J.-C., dont la nécropole livre des sarcophages en terre cuite devenus aujourd'hui la carte de visite

Kulturgüter unter Schutz

Seit 70 Jahren stellt das Haager Abkommen den Schutz von Kulturgütern sicher, die durch Konflikte bedroht sind. Das *Musée d'art et d'histoire* in Genf würdigt dieses Jubiläum mit der Ausstellung *Patrimoine en péril*, in der unter anderem Fundobjekte aus Gaza gezeigt werden. Gespräch mit Béatrice Blandin, der Kuratorin dieser Ausstellung, und Marc-André Haldimann, dem Co-Kurator der Ausstellung *Gaza à la croisée des chemins* im Jahr 2007.

Vestigia sotto protezione

Da 70 anni la Convenzione dell'Aia protegge i beni culturali minacciati dai conflitti. Il *Musée d'art et d'histoire* di Ginevra commemora questo anniversario con una mostra intitolata *Patrimoine en péril*, che presenta anche oggetti provenienti da Gaza. In questa conversazione ne parliamo con Béatrice Blandin, curatrice di questa mostra, e Marc-André Haldimann, co-curatore della mostra *Gaza à la croisée des chemins* del 2007.

1

Béatrice Blandin et Marc-André Haldimann au milieu de caisses contenant des objets provenant de Gaza, déposés à Genève.

Béatrice Blandin und Marc-André Haldimann inmitten von Kisten mit Fundstücken aus Gaza, die in Genf aufbewahrt werden.

Béatrice Blandin e Marc-André Haldimann tra le casse che contengono oggetti, conservati a Ginevra, provenienti da Gaza.

2 Le sigle du «Bouclier bleu» indique qu'un monument ou une œuvre est protégée par la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954.

Das «Blue Shield» zeigt an, dass ein Denkmal oder Werk durch die Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 geschützt ist.

Il «Blue Shield» indica che un monumento o un'opera si trova sotto la tutela della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954.

de la section d'archéologie du musée d'Israël, un exemple de ce que la convention interdit. C'est toute la question de l'appropriation des biens culturels qui est en jeu.

BB: La Convention de 1954 a également créé un symbole reconnu internationalement pour signaler un bien culturel placé sous sa protection : c'est le «Bouclier bleu», équivalent de la Croix Rouge pour le droit humanitaire. Chaque pays est responsable de définir les biens culturels dignes de protection sur son territoire. En Suisse, c'est la Confédération, puis les cantons, puis chacune des institutions qui établit cette liste des édifices et œuvres à sauvegarder en priorité.

Au-delà du caractère irréparable des destructions des sites et des objets archéologiques, qu'est-ce qui est visé au travers des atteintes portées aux biens culturels ?

BB: Détruire le patrimoine culturel, c'est priver la population de ses repères. C'est effacer l'identité d'un peuple, son histoire rattachée à une terre. C'est comme nier son existence, dire qu'il n'a pas de racines. C'est en cela que ça devient un crime de guerre.

M-AH: La destruction intentionnelle de biens culturels, de monuments, est un des critères retenus par la Cour internationale de justice de La Haye pour définir le nettoyage ethnique. Il faut placer ces actes dans leur cadre pénal; cet aspect-là est spécifiquement traité comme un crime de guerre, au même titre que les déplacements de population.

Au vu de l'embrasement actuel à Gaza et dans toute la région, comment des objets qui en proviennent sont-ils parvenus à Genève ?

M-AH: Il faut revenir en arrière pour l'expliquer. En 2005, le contexte politique créé par le retrait unilatéral des colonies israéliennes, ordonné par Ariel Sharon, offre une opportunité de développer un autre avenir pour Gaza. L'idée de créer un musée nous apparaît comme une évidence, à ma collègue Marielle Martiniani Reber et à moi-même, lors de

notre mission cette année-là : la population de Gaza n'a, jusque-là, jamais eu accès à son riche patrimoine.

La première étape est justement de faire connaître ce patrimoine, d'où l'idée d'une exposition à Genève, en collaboration avec l'Autorité palestinienne et nos collègues archéologues de Gaza. Des 530 œuvres retenues, 266 proviennent d'une exposition de l'Institut du monde arabe à Paris en 2000. Le solde est issu d'une sélection que nous avons faite sur place à Gaza, au sein de la très riche collection de Jawdat Khoudary, un entrepreneur fasciné par les objets mis au jour dans ses chantiers de construction. Ce dernier sera à l'origine du premier Musée archéologique de Gaza, ouvert en 2008, et détruit avec ses deux dépôts en février 2024.

Les démarches en vue de la sortie de ces objets se sont déroulées en 2006, dans un contexte de grande tension politique entre le Hamas, vainqueur des élections, l'Autorité palestinienne et Israël. À la fin de l'exposition, ces 530 objets n'ont jamais pu repartir en Palestine, malgré plusieurs tentatives de les rapatrier.

BB: Quand je suis arrivée au MAH en 2016, le Ministère du Tourisme et des Antiquités de l'Autorité palestinienne venait d'adresser une demande de retour de ces pièces. Jusque-là, un accord stipulait que le musée prendrait soin des objets. Nous avons alors tout fait pour que l'ensemble puisse repartir : rouvert les caisses, vérifié l'inventaire, restauré quelques bronzes, puis tout réemballé. Ensuite nous avons cherché des transitaires locaux qui puissent travailler à la fois en Israël et en Palestine, nous avons même fait vérifier le trajet jusqu'au lieu de destination pour adapter le convoi à l'état de la route.

En 2019, nous avons enfin signé le protocole de retour précisant les responsabilités des deux parties. Nous n'attendions plus qu'une garantie écrite que le convoi ne serait pas bloqué avant d'arriver à destination. À l'été 2023, nous pensions que ce retour était réalisable. Et puis il y a eu les événements du 7 octobre.

Quelle est l'importance de la région de Gaza sur le plan archéologique ?

M-AH: En deux mots: on se penche et on trouve... c'est le point de départ du projet de musée. Il y a 220 sites archéologiques répertoriés dans la Bande de Gaza, sur une surface de 365 km²: cela donne une idée de la densité des vestiges, souvent plus spectaculaires qu'en Europe. Gaza se trouve sur la seule voie terrestre reliant l'Afrique et l'Asie, elle est donc un point de passage obligé; c'est aussi le seul mouillage naturel sûr le long de la côte depuis le delta du Nil jusqu'à Tyr. Gaza est donc un point de peuplement important depuis le 4^e millénaire av. J.-C.

BB: Les 44 objets exposés actuellement à Genève proviennent notamment de Blakhiyah (Anthédon de Palestine), Deir-el-Balah, Tell-es-Sakan, Nuseirât, Gaza city, Khan Yunis et Tell-el-Ajjul.

Ces sites font-ils l'objet d'une surveillance particulière, et si oui de la part de quelles institutions? Sait-on quel est leur état aujourd'hui?

BB: Il existe une agence de l'ONU, UNOSAT, qui réalise une veille dans les zones de conflit au moyen d'images satellite. Cet organisme essaie de répertorier ce qui a été détruit en comparant des photos prises à différents moments, pour voir s'il y a eu des impacts sur des zones archéologiques ou d'autres biens culturels. Pour la préparation de l'exposition actuelle, j'ai parlé notamment avec René Elter, de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, qui dirige une ONG, INTIQAL, employant des archéologues palestiniens. Il me disait qu'en regardant une photo satellite, on peut avoir l'impression que tout est détruit à un endroit, y compris le site archéologique, mais que quand on va sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Mais la documentation des destructions sur place est évidemment très compliquée à établir en ce moment et se fait au péril des équipes engagées.

M-AH: Par le biais de cette ONG, René Elter bénéficie d'un financement international qui permet de payer les équipes des chantiers archéologiques de Gaza, même s'il leur est impossible de travailler dans les conditions actuelles. Les personnes engagées documentent les destructions, comme celle de la grande mosquée Al-Omari, du palais mamelouk de Gaza ou encore des bains ottomans d'Al-Samra. Les monuments historiques ont été

ciblés intentionnellement, les sites archéologiques, en partie enfouis, sont plus à l'abri.

Il semble impossible que les pièces conservées actuellement à Genève puissent retourner à Gaza à court ou moyen terme. Qu'est-ce qui est prévu pour leur conservation et leur valorisation au sein des collections du MAH?

BB: Après le 7 octobre, la première étape fut de signer une nouvelle convention, puisque celle établie en 2019 prévoyait le retour des objets. En septembre, nous avons signé ce document avec l'Autorité palestinienne, précisant que la Ville de Genève prendrait soin de ce patrimoine aussi longtemps que nécessaire. L'Autorité palestinienne a également accepté que nous présentions 44 pièces de Gaza dans cette exposition sur la Convention de La Haye. Mais les objets ne vont pas rester visibles par la suite au MAH: ils vont être réemballés à la fin de l'exposition et retourneront aux Ports Francs. Nous souhaiterions cependant discuter prochainement avec l'Autorité palestinienne de la possibilité de mettre en ligne les fiches d'inventaire de ces objets, voire de les publier sous une forme qui reste à définir.

Propos recueillis par **Lucie Steiner**, rédaction d'arCHaeo

Béatrice Blandin, conservatrice du Domaine Archéologie du Musée d'art et d'histoire de Genève. Beatrice.Blandin@geneve.ch
Marc-André Haldimann, Institut für Archäologische Wissenschaften, Université de Berne. marc-andre.haldimann@faculty.unibe.ch

Crédit des illustrations

MAH Genève, Bettina Jacot-Descombes (1), Laurent Guiraud (3); International Committee of the Blue Shield (ICBS) (2).

3

L'exposition *Patrimoine en péril* est visible jusqu'au 9 février 2025 au Musée d'art et d'histoire de Genève.

Ein Blick in die Ausstellung *Patrimoine en péril*, die bis zum 9. Februar 2025 im *Musée d'art et d'histoire* in Genf zu sehen ist.

Uno sguardo nella mostra *Patrimoine en péril*, visitabile fino al 9 febbraio 2025 al *Musée d'art et d'histoire* di Ginevra.

Schwyz ABRI, KALKBRENNOFEN UND BUNDESBRIEF

1

Das SISA-Team 2024 vor dem Eingang ins Hölloch – eines der grössten Karst-Höhlensysteme der Welt. © Tobias Waldmeier

Vom 2. bis 7. September 2024 fand in der Gemeinde Muotathal die 5. *Swiss International Summer School for Alpine Archaeology* (SISA) der Universitäten Zürich und Bern statt. Unterstützt wurde das Projekt vom Kanton Schwyz.

Mit Bewilligung des Staatsarchivs Schwyz untersuchte und dokumentierte die internationale Gruppe von Forscherinnen und Forschern aus Australien, Deutschland, Italien, Norwegen, Österreich, USA und der Schweiz zwei Fundstellen: den mittelsteinzeitlichen Abri Flözerbändli West sowie den neuzeitlichen Kalkbrennofen im Blackenboden. Zudem wurde ein Bohrkern für Pollenanalysen aus einem Moor auf der Glattalp gezogen. Neben den Feldarbeiten fanden Referate und Exkursionen – u.a. ins Hölloch und Bundesbriefmuseum – statt.

Im Flözerbändli West wurde eine 0,8 × 1 m grosse Sondierung bis in eine Tiefe von 1,7 m ausgegraben. Dabei kamen oberflächennah ein mittelsteinzeitlicher Abschlag aus «Ölquarzit» sowie gut stratifizierte Holzkohlefragmente

zum Vorschein. Letztere belegen, dass in diesem geschützten Bereich des überhängenden Felsbands immer wieder Menschen lagerten und Feuer entfachten.

In der Flur Blackenboden befindet sich am Waldrand die Ruine eines grossen Kalkbrennofens. Dieser war bis im Winter 2024 fast vollständig von Moos bedeckt und durch das Wurzelwerk von einer mächtigen Buche sowie Sträuchern stark der Erosion ausgesetzt. Es drängte sich deshalb aus denkmalpflegerischen Gründen eine Dokumentation dieses Befunds auf. Die aufgehenden Mauerreste und der in die Struktur integrierte Felsblock wurden vom Grabungsteam von Moos, Wurzelgeflecht und Sediment befreit. Aus Zeitgründen und zum Schutz der Mauerbasen beliess man es beim Freilegen der Mauerkronen. Mit einer Drohne konnte ein vollständiges fotogrammetrisches 3D-Modell des Ofens generiert werden. Bei den Grabungsarbeiten kamen ein massiver Hammerkopf aus Eisen sowie ein vollständiger Schleifstein zum Vorschein.

Urs Leuzinger/Rouven Turck/Walter Imhof

Nidwalden EXCALIBUR IM VIERWALDSTÄTTER- SEE?

Im August 2024 zogen Taucher der Luzerner Seepolizei in 25 Metern Tiefe einen speziellen Fund aus dem Schlick des Vierwaldstättersees: ein gut erhaltenes, vollständiges Eisenschwert. Der Fund lag östlich der «Unteren Nas», die zum Gemeindegebiet von Ennetbürgen im Kanton Nidwalden gehört.

Wie das Schwert in den See gelangte, ist ungewiss – war es ein Missgeschick? Fest steht jedenfalls, dass es ins Spätmittelalter datiert (vermutlich 14. Jh.) und auf der Klinge eine Inschrift aus einer Silberlegierung trägt, wie sie aus Nordeuropa in sehr seltenen Fällen als Weiheinschriften bekannt sind. Der Text auf dem Ennetbürgener Schwert konnte bislang noch nicht entziffert werden, denn die Klinge muss erst vollständig vom Rost befreit werden. Zurzeit wird der spezielle Fund beim Schweizerischen Nationalmuseum konserviert.

Christian Harb, Fachstelle Archäologie NW

2 Teil der Schwertinschrift. © KA LU

Valais PROSPECTION SUBAQUATIQUE DANS LE LAC DU GRAND-SAINT-BERNARD

Utilisé depuis la Préhistoire, le col du Grand-Saint-Bernard est un haut lieu de passage à travers les Alpes. Une voie y est aménagée dès le 1^{er} siècle apr. J.-C. par l'empereur Claude. À l'extrémité occidentale du lac qui se trouve au sommet du col, avant de descendre sur le versant nord, la voie passait devant le sanctuaire romain de Jupiter Poeninus, dont les fondations creusées dans le rocher sont encore visibles actuellement. À l'autre extrémité, l'Hospice du Grand-Saint-Bernard est fondé en 1050 par l'archidiacre d'Aoste Bernard, pour accueillir les voyageurs, et parmi eux les nombreux pèlerins qui empruntent le col.

L'Office cantonal d'archéologie du Valais s'est interrogé sur les interactions entre les humains et ce petit lac. Pour mener à bien cette recherche, une première intervention a été menée en 2023 pour topographier le fond du lac. En 2024, une prospection subaquatique a été organisée pendant la première semaine du mois d'août, en collaboration avec le Centre Romand d'Études d'Archéologie Subaquatique et Sous-Marine (CREASSM). Cette opération s'est concentrée sur la partie valaisanne – orientale – du lac, et des zones le long des berges ont été explorées par les équipes de plongeurs. Une prospection visuelle couplée au passage systématique du détecteur de métaux a permis de définir des secteurs propices à une éventuelle conservation de vestiges.

L'année prochaine, une prospection subaquatique sur ces secteurs ainsi qu'une extension sur le territoire valdôtain sont envisagées. Un carottage des sédiments présents au fond du lac est également projeté pour en apprendre davantage sur le milieu naturel qui se développait en périphérie du plan d'eau et tenter de retracer les variations de son environnement végétal et animal, en regard des impacts humains, sur une très longue période de temps.

David Gucker, OCA

3 Prospection du secteur situé en contrebas de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, août 2024. © David Gucker, OCA

Bern und Solothurn SCHUTZ DER UNESCO- PFAHLBAUFUNDSTELLE IM INKWILERSEE

Die Zerstörung von Seeufersiedlungen kennt viele Ursachen. Biber zählten in den Gewässern der Kantone Bern und Solothurn bisher nicht dazu. Die Situation änderte sich allerdings 2019, als bei einem Monitoring in der Unesco-Pfahlbaufundstelle im Inkwilersee grosse Schäden durch die Nagetiere dokumentiert wurden. Die Welterbestätte mit Funden und Befunden aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit befindet sich auf der grösseren der beiden Inseln des Kleinsees, durch dessen Mitte die Grenze der Kantone Bern und Solothurn verläuft.

In der Uferböschung legten die Biber über 14 Eingänge an, von wo aus sie sich quer durch die Fundschichten gruben. Vor den Eingängen liegen abgenagte Konstruktionshölzer und verstreute Funde. Die Insel selbst ist durchzogen von eingestürzten Tunneln. Untergrabene und umgestürzte Bäume rissen enorme Löcher in die Fundschichten. Für ihre Burgen verwendeten die Nagetiere nicht selten auch prähistorische Hölzer.

Bei weiteren Abklärungen musste leider festgestellt werden, dass sich der Zustand der Fundstelle

drastisch zu verschlechtern drohte. Im Einvernehmen mit allen zuständigen Fachstellen und Umweltorganisationen liessen die archäologischen Fachstellen von Bern und Solothurn ein Projekt zum Schutz der Unesco-Stätte erarbeiten, das als Kernanliegen die Umsiedlung der Biber und eine Abdeckung der Insel und des Uferbereichs mit einem Nagetierschutzgitter vorsieht. Nachdem verschiedene Einsprachen durch die Baubewilligungsbehörden abgelehnt worden waren, wurde das Baugesuch im Sommer 2024 mit Auflagen gutgeheissen. Daraufhin wurden auch die letzten Einsprachen zurückgezogen und die Planung der Massnahmen konnte weitergehen. Es ging darum, den Bauablauf zu präzisieren sowie Unternehmen zu finden, mit deren Hilfe die archäologischen Fachstellen Bern und Solothurn das Projekt im Winterhalbjahr 2025/26 umsetzen können. Die Schutzmassnahme soll nicht nur den Biber an weiteren Grabungsaktivitäten hindern, sondern auch die natürliche Ufererosion eindämmen, wodurch die Unesco-Fundstelle künftigen Generationen erhalten bleibt.

Lukas Schärer, ADB

Fribourg UN NOUVEAU TUMULUS À MATRAN

En 1984, un collaborateur du Service archéologique de l'État de Fribourg (SAEF) avait découvert une nouvelle nécropole tumulaire installée sur une terrasse, au sud-est du village de Matran. Trois tertres funéraires appartenant au Premier âge du Fer avaient alors été fouillés presque intégralement entre 1990 et 2006. Près de quarante ans plus tard, dans le même secteur, des sondages ont recoupé une éminence ovalaire. Dans les tranchées de diagnostic, les archéologues ont mis au jour une série de grands empierrements longilignes énigmatiques, en tous points similaires à ceux découverts au début des années 1990 dans la parcelle adjacente. La décision fut prise de mener une fouille préventive de l'ensemble de la butte impactée par les futurs travaux.

Malgré son caractère partiel, cette intervention a révélé une portion d'un très grand tumulus, dont le diamètre a pu être estimé à environ 45 m pour une hauteur d'un moins 3 m. La fouille a mis en évidence une architecture très particulière du

4

Blick auf den verschneiten Inkwilersee mit der Unesco-Pfahlbaufundstelle auf der grossen Insel. © ADB, Carlos Pinto

5 Vue aérienne de l'empierrement et des rayons du tumulus. © SAEF, Romain Pilloud

monument: à l'image d'un gâteau découpé, le tumulus se composait d'une trentaine de parts séparées par des rayons rectilignes. Chaque portion comportait plusieurs couches de terre et de pierres. Un espace sans galets délimitait chacune des parties, comme les rayons d'une roue de vélo. Ces espaces vides ont probablement contenu à l'origine des éléments en bois destinés à maintenir et cloisonner les blocs des différents secteurs.

Comme l'emprise de la fouille ne se trouvait pas au cœur de l'émminence, il n'a pas été possible de déterminer si la structure conservait une tombe principale. Une portion du monument a été détruite par des travaux d'aménagements modernes, mais il semble que la zone centrale du tumulus n'ait pas été perturbée. Cette fouille a en revanche permis de confirmer l'existence d'un quatrième tertre dans la nécropole de Matran. Par ses dimensions, il s'agit d'une des plus grandes tombes protohistoriques mises au jour dans le canton de Fribourg.

Léonard Kramer, SAEF

Aargau RÖMISCHE GROSSBAUTEN AN DER LIMMAT

Im Vorfeld einer grossen Überbauung führt die Kantonsarchäologie Aargau in Gebenstorf eine Rettungsgrabung in zwei Kampagnen 2024 und 2025 durch. Die Erdarbeiten betreffen eine archäologisch relevante Fläche von 3200 m². Fundmeldungen seit dem 17. Jh. und gezielte Untersuchungen der Kantonsarchäologie im Zeitraum von 2017 bis 2023 belegen in und um die betroffene Parzelle eine ausgedehnte römische Siedlungsstelle mit gut erhaltenen Steinbauten. Unmittelbar südwestlich lag vor 2000 Jahren ein antiker Friedhof mit Grabsteinen von in *Vindonissa* stationierten Soldaten. Wie ähnliche Konstellationen im Römischen Reich zeigen, wurden Zivilsiedlungen bei Legionslagern oftmals in einem offenbar rechtlich verbindlichen Abstand von etwa 2,2 km – lateinisch *extra leugam* – zum zugehörigen Garnisonsort angelegt. Eine Leuge entspricht praktisch genau dem Abstand zwischen dem Legionslager und der jetzt ausgegrabenen Siedlungsstelle in Gebenstorf.

In den ersten sechs Grabungsmonaten hat das Team der Kantonsarchäologie im Westteil der Untersuchungsfläche ein im Lichtmass 15 m breites und mindestens 36 m

langes, hallenartiges Steingebäude mit mittig verlaufender Pfeilerreihe dokumentiert. Aufgrund des charakteristischen Grundrisses und des zugehörigen Fundmaterials dürfte es sich um ein Lagergebäude handeln, das in enger funktionaler Bindung zum Legionslager *Vindonissa* stand. Noch vor dem Bau der Steingebäude bestand, wie bislang punktuell angetroffene Reste von älteren, teilweise vielfarbig ausgemalten Fachwerkgebäuden andeuten, bereits eine Bebauung. Östlich an den hallenartigen Pfeilerbau schliessen drei weitere grosse Steinbauten an, darunter ein Monumentalbau mit einem mindestens 165 m² grossen Kellerraum. Schon in der ersten Hälfte des 1. Jh. wurden tiefgreifende Terrainveränderungen vorgenommen, im Rahmen derer ein Teil des vormaligen Hangfusses abgetragen und zu einer ebenen Fläche planiert wurde. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich beim Gebäudekomplex von Gebenstorf um einen Aussenposten des Legionslagers, der vornehmlich dem Umschlag von Waren diente, die via Limmat angelandet wurden. Von Gebenstorf aus erfolgte der Transport ins Lager dann auf dem Landweg.

Erik Martin/Manuela Weber, KA AG

6 Gebenstorf-Steinacher, Aufsicht auf das gesamte Grabungsareal. Rechts die Grundmauern der beiden monumentalen Steingebäude. © KA AG

Fundstück

Zwei, die zusammengehören

Dürfen wir vorstellen: Wir sind zwei Hälften einer Geschosspitze aus Rentiergeweih mit Einkerbungen, hergestellt und zerbrochen vor 15 000 Jahren, gefunden 1874 im Kesslerloch bei Thayngen, Kanton Schaffhausen. Nach der Auffindung hatte das Schicksal unterschiedliche Wege für uns beide vorgesehen.

Untere Hälfte: Mich hat man am 4. Januar 1874 ausgegraben. Ob mich der Thaynger Lehrer Konrad Merk oder einer seiner Schüler entdeckt hat, weiss ich nicht mehr. Vor Ort war auch Paul Choffat, Privatdozent der Paläontologie am Polytechnikum in Zürich. Er hatte von der neu entdeckten Altsteinzeit-Fundstelle erfahren und war umgehend in den Kanton Schaffhausen gereist. Herr Choffat nahm mich als Andenken mit, denn ich war ein besonderes, weil verziertes Stück Geweih. Dennoch geriet ich in den Schatten des wohl berühmtesten Fundes aus dem Kesslerloch, des Lochstabs mit dem «Weidenden Rentier», der am selben Tag wie ich entdeckt worden ist. Dieser Fund machte die Höhle weltberühmt. Ich hingegen landete in der Sammlung des *Lycée* von Porrentruy (JU), der Heimatstadt von Herrn Choffat. Dort fristete ich ein verstaubtes Leben. Erst als die Sammlung 2003 an den Kanton Jura übergang, erkannte der Archäologe François Schifferdecker meinen Wert und dass ich zu einem in Schaffhausen ausgestellten Stück gehöre.

Obere Hälfte: Dich hat man immerhin für den Schulunterricht eingesetzt. Ich hingegen blieb in Schaffhausen und lag über 100 Jahre in einer Schachtel mit Ramsch aus den Grabungen von Konrad Merk. Erst als mich der Archäologe Markus Höneisen im Inventarbuch erfassen wollte, bemerkte er die Einkerbungen. Dank diesen schaffte ich es in die Dauerausstellung zur Archäologie der Region Schaffhausen. Dort hing ich und sehnte ich mich nach meiner anderen Hälfte. Vor 15 000 Jahren wurden wir getrennt. Auseinandergebrochen bei der Jagd oder durch eine Unachtsamkeit. Wer weiss. Man hat uns entsorgt und liegen gelassen.

Vor zwei Jahren hat der Kanton Jura dem Kanton Schaffhausen die untere Hälfte zurückgegeben. Es kam zur Wiedervereinigung. Seither kann man uns im Museum zu Allerheiligen besuchen und darüber rätseln, was die Einkerbungen bedeuten.

Deux qui ne font qu'une

Les deux moitiés d'une pointe de lance en bois de renne, séparées il y a 15 000 ans, puis découvertes en 1874 dans la grotte du Kesslerloch (SH), sont à nouveau réunies! Alors que l'une est restée sur place, l'autre avait été emportée comme souvenir par Paul Choffat, de Porrentruy, lors d'une visite de la fouille, puis offerte au lycée de cette ville. En 2022, le canton du Jura a restitué la moitié qu'il possédait au canton de Schaffhouse. Désormais complète, la pointe peut être admirée au Museum zu Allerheiligen.

Due che stanno bene assieme

Una punta di lancia in palco di renna, spezzata 15 000 anni fa e ritrovata nel Kesslerloch nel 1874, è stata ricomposta. Paul Choffat di Porrentruy ne aveva portato con sé una metà durante una visita agli scavi e l'aveva donata al liceo di Porrentruy per la sua collezione. L'altra metà era rimasta a Sciaffusa. La punta è stata restituita dal canton Giura a quello di Sciaffusa nel 2022. Da allora, la punta completa è esposta nel Museum zu Allerheiligen.

Katharina Schächli, KA SH und **Florian Ter-Nedden**, MzA

DOI 10.5281/zenodo.14056448

Abbildungsnachweis

MzA, Museum zu Allerheiligen, Schaffhausen, I. Ivic (Länge der gesamten Spitze: 25,5 cm).

Literatur

F. Schifferdecker, Sagaies magdaléniennes de la grotte du Kesslerloch, Commune de Thayngen SH, retrouvées à Porrentruy JU. JbAS 2012, 95, 127-132.

News von Archäologie Schweiz ARCHÄOLOGIE AUF EINEN KLICK

Anders als neue Entdeckungen oder ansprechend präsentierte Funde lösen Datenbankprojekte bei den meisten von uns nicht unmittelbar Begeisterung aus. Die Medien berichten regelmässig von solchen Projekten, die sehr hohe Kosten verursachen, aber nie fertiggestellt werden oder nach langen Verzögerungen schon nicht mehr aktuell sind. Daher ist ein bisschen Stolz auf unsere CHRONIQUES online, die in dieser arCHaeo-Ausgabe vorgestellt werden, durchaus angebracht.

Unser Ziel war und ist es, wertvolle Daten zu unserem archäologischen Kulturerbe – und das sind die gedruckten Fundberichte unseres Jahrbuchs Archäologie Schweiz seit 1909! – so zu veröffentlichen, dass sie auch in Zukunft gewinnbringend genutzt werden können. In einer beispielhaften Zusammenarbeit mit den kantonalen Fachstellen, unserem technischen Dienstleister und vielen Finanzierungspartnern haben wir das Projekt mit dem geplanten Budget und im vorgesehenen Zeitrahmen realisiert. Das waren intensive zwei Jahre. Verbesserungspotential gibt es immer, aber nun ist für AS ein findling-grosser Meilenstein erreicht, an den weitere Projekte anknüpfen können.

Als ich die CHRONIQUES online vor einigen Wochen erstmals testen durfte, war das ein wahrer Wow-Moment. Ich hoffe, es geht Ihnen wie mir und Sie staunen über die Leichtigkeit, mit der aus der unüberschaubaren Menge von mehr als 6000 Einträgen diejenigen auf der Karte erscheinen, die zum Beispiel eine Pfeilspitze erwähnen, eine bestimmte Gemeinde betreffen oder die Entdeckungen bronzezeitlicher Gräber

in einem bestimmten Zeitraum enthalten – die Recherchemöglichkeiten bieten einen ganz neuen Blick auf die Archäologie in unserem Land, für alle. Ich wünsche Ihnen viele spannende Stunden mit den CHRONIQUES online!
archaeologie-schweiz.ch

Nouvelles d'Archéologie Suisse L'ARCHÉOLOGIE EN UN CLIC

Contrairement aux nouvelles découvertes de sites ou d'objets, présentées sous un jour attrayant, les projets de bases de données ne suscitent pas immédiatement l'enthousiasme de la plupart d'entre nous. Les médias mentionnent régulièrement de tels projets, qui engendrent des coûts très élevés, mais qui ne sont jamais achevés ou qui, après de longs retards, ne sont plus d'actualité. La présentation de nos CHRONIQUES online dans ce numéro d'arCHaeo est au contraire un sujet de grande fierté!

Notre objectif est de fournir les précieuses informations qui sont consignées dans les notices imprimées dans notre *Annuaire d'Archéologie Suisse* depuis 1909 pour que tout un chacun puisse en bénéficier à l'avenir. Grâce à une collaboration exemplaire avec les services cantonaux, notre prestataire technique et de nombreux partenaires financiers, nous avons pu réaliser ce projet avec le budget et dans les délais prévus.

Ces deux dernières années ont été intenses. Il reste bien entendu un potentiel d'amélioration, mais AS a maintenant posé la pierre angulaire de cette base de données, à laquelle d'autres projets pourront venir se greffer.

Lorsque j'ai pu tester CHRONIQUES online pour la première fois il y a quelques semaines, ce fut un moment de grande émotion. J'espère

qu'il en ira de même pour vous et que vous aussi vous étonnerez de la facilité avec laquelle, parmi les plus de 6000 entrées, apparaissent sur la carte celles qui mentionnent par exemple une pointe de flèche, concernent une commune en particulier ou révèlent les sépultures de l'âge du Bronze d'une période précise. Ces possibilités de recherche infinies ouvrent de toutes nouvelles perspectives à l'archéologie dans notre pays. Je vous souhaite de nombreuses heures passionnantes avec les CHRONIQUES online!

archeologie-suisse.ch

Archeologia Svizzera informa L'ARCHEOLOGIA A PORTATA DI UN CLIC

A differenza delle nuove scoperte o dei reperti presentati in modo spettacolare, i progetti dedicati alle banche dati non generano sempre grande entusiasmo. Spesso i media riportano iniziative di questo tipo, evidenziando i costi elevati e i ritardi che ne ostacolano il completamento o l'aggiornamento. È quindi con orgoglio che presentiamo le nostre CHRONIQUES online in questo numero di arCHaeo.

Il nostro obiettivo, oggi come allora, è rendere accessibili preziosi dati

sul patrimonio archeologico, proprio come facciamo dal 1909 con le cronache stampate nel nostro Annuario. Ora, grazie a una collaborazione esemplare con i servizi archeologici cantonali, alla competenza della ditta che ha sviluppato la tecnologia e al sostegno di numerosi partner finanziari, siamo riusciti a realizzare questo progetto rispettando tempi e budget. Sono stati due anni intensi, ma AS ha raggiunto una pietra miliare fondamentale su cui altri progetti potranno ora fondarsi. Naturalmente, c'è sempre margine per miglioramenti futuri.

Quando qualche settimana fa ho avuto l'opportunità di testare per la prima volta CHRONIQUES online, sono rimasta davvero colpita. Spero che anche voi sarete sorpresi dalla facilità con cui, dalle oltre 6000 schede, è possibile visualizzare su mappa tutte le menzioni di, ad esempio, una punta di freccia, un comune specifico, o le scoperte di tombe dell'età del Bronzo. Le opzioni di ricerca offrono a chiunque sia interessato una nuova prospettiva sull'archeologia nel nostro Paese.

Vi auguro molte ore emozionanti con le CHRONIQUES online!

archeologia-svizzera.ch

Ellen Thiermann, Zentralsekretärin AS

1

Im Basler Büro der AS werden die CHRONIQUES online getestet.

Les CHRONIQUES online en cours de test dans les bureaux d'AS à Bâle.

Nella sede di AS a Basilea vengono testate le CHRONIQUES online

Aus dem Jahresprogramm Extrait du programme annuel Dal programma annuale

15. Februar 2025, 9:30-12 Uhr,
13-15:30 Uhr

WORKSHOP | Faszination Tierknochen: Schwerpunkt Neolithikum-Neuzeit & Universitäre Forschung

Bei diesem Workshop der Arbeitsgemeinschaft Archäozoologie Schweiz gewinnen die Teilnehmenden einen Einblick in die praktische Arbeit der Archäozoologie. 25.- CHF (inkl. Verpflegung), mit Anmeldung bis 3.2.2024, max. 20 Personen.

22. März 2025, 10:30 Uhr

EXKURSION de/fr Konfliktarchäologie im Thurgau

Besichtigung der Kabinettausstellung «Fliegeralarm» im Museum für Archäologie Thurgau und Führung des Vereins Festungsgürtel Kreuzlingen durch das Gelände im Raum Kreuzlingen. Kostenlos, mit Anmeldung, max. 25 Personen.

Frühling: März-April 2025

Pop-Up Grabungsbesuch de/fr

Diese Grabungsführung wird spontan festgelegt, je nach laufenden Projekten. Wir kommunizieren die Details einige Wochen im Voraus, danach können Sie sich direkt anmelden. ACHTUNG: Wir geben die Details via Website, Social Media und Newsletter bekannt – kein Infoversand per Post. Kostenlos (Spenden willkommen), mit Anmeldung.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen
archaeologie-schweiz.ch

Plus d'informations sur les événements
archeologie-suisse.ch

Maggiori informazioni sugli eventi
archeologia-svizzera.ch

Jubilé L'ARS FÊTE SES 50 ANS!

L'année 2024 marque le cinquantième anniversaire de l'Association pour l'archéologie romaine en Suisse (ARS), qui regroupe les différents spécialistes de ce domaine de recherche. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler l'histoire et les activités de l'association, ainsi que l'intérêt toujours renouvelé de la communauté scientifique et du grand public pour l'époque romaine en Suisse.

Histoire de l'association

L'association naît en 1974 de la volonté d'un groupe de chercheuses et de chercheurs de fédérer les études et regrouper les informations concernant l'archéologie romaine en Suisse. Cette entité, qui porte alors le nom de Commission suisse d'archéologie gallo-romaine, se réunit pour la première fois à Brugg, avec au programme une session d'actualités, un dîner de gala et une visite de musée organisée le lendemain. Le comité se compose de cinq membres issus de différentes régions de la Suisse. La formule magique de l'ARS est trouvée! En 1991, la commission prend officiellement le nom d'Association pour l'archéologie romaine en Suisse et se dote d'un logo et de statuts plus élaborés. L'Assemblée générale annuelle est le moment fort de l'association, qui compte aujourd'hui près de 500 membres, tous au bénéfice d'une formation d'archéologue ou manifestant un intérêt reconnu

pour la période romaine en Suisse. L'alternance entre cantons romands et alémaniques dans le choix des lieux de réunion, avec des passages réguliers au Tessin, est un des principes directeurs depuis 50 ans. Une seule assemblée n'a pas eu lieu, en 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19.

Une quinquagénaire active

Les activités de l'association se sont diversifiées au cours des années et comprennent aujourd'hui différents volets, dont l'organisation de

colloques: le dernier a eu lieu en 2023 à Berne, et a réuni 25 chercheuses et chercheurs internationaux sur le thème *La société provinciale romaine en question*. La diffusion d'annonces d'emplois, de publications et de diverses manifestations, des prises de position sur des projets de loi ou encore le soutien financier à des projets complètent le panel des activités de l'ARS. Par ailleurs, le lien avec les autres associations nationales, sous l'égide d'Archéologie Suisse, est primordial et génère de nombreux échanges interdisciplinaires. Le colloque commun prévu en 2025 avec le GPS (Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse) et la SAM (Groupe de travail suisse

1

Assemblée générale de l'ARS en 2023 à Bâle.

Generalsversammlung der ARS 2023 in Basel.

Assemblea generale dell'ARS nel 2023 a Basilea.

2 Marc-Aurèle à Malibu.
Mark Aurel in Malibu.
Marco Aurelio a Malibu.

pour l'archéologie du Moyen Âge et de l'époque moderne) sera assurément un évènement fédérateur pour la communauté archéologique. Les festivités organisées pour le jubilé de l'ARS à Baden et Brugg les 8 et 9 novembre 2024, avec un programme scientifique spécial et des invités de marque, témoignent également de la vitalité de l'association.

L'époque romaine en Suisse

Cet anniversaire est aussi l'occasion d'interroger nos approches de l'archéologie romaine en Suisse. Comment ont-elles évolué? Les réponses données cette année dans une série d'interviews d'ancien-nes membres du comité de l'ARS révèlent une grande variété de points de vue: découvertes majeures, projets de recherche, engagement professionnel ou bénévole jalonnent en effet les parcours des archéologues, toujours animés d'une même passion pour l'Antiquité. L'apport relativement récent de disciplines longtemps considérées comme annexes, principalement issues des sciences naturelles – archéozoologie,

géoarchéologie, paléanthropologie, archéobotanique, etc. – renouvelle la compréhension des vestiges d'époque romaine. Les nouveaux outils numériques (photogrammétrie, bases de données, systèmes d'information géographique, etc.) permettent quant à eux un saut quantitatif et qualitatif dans le traitement des découvertes.

L'intérêt du grand public pour la période romaine apparaît toujours aussi fort et diversifié. La fréquentation des grands sites comme Augst-*Augusta Raurica*, Windisch-*Vindonissa* ou Avenches-*Aventicum* ne faiblit pas. En 2023-2024, plusieurs évènements comme la découverte d'un camp militaire romain à 2200 m d'altitude dans le canton des Grisons, relatée par la presse du monde entier, ou le voyage outre-Atlantique du fameux buste en or de Marc-Aurèle dans le cadre d'une exposition à Malibu, ont connu un large succès. La série pédagogique de reportages *Römer in der Schweiz*, diffusée par la SRF, montre aussi l'intérêt des plus jeunes pour ce patrimoine antique, dont les nombreuses fouilles et projets de recherche révèlent constamment la richesse. Autant de raisons de s'enthousiasmer, et de poursuivre les efforts de valorisation de l'archéologie romaine en Suisse!

Romain Guichon, président de l'ARS

Die ARS feiert ihren 50. Geburtstag!

Im Jahr 2024 feiert die Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz (ARS), die die wichtigsten Akteure und Akteurinnen dieses Forschungsbereichs in der Schweiz vereint, sein 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum bietet die Gelegenheit, an die Geschichte und die Aktivitäten des Vereins sowie an das immer wieder neu erwachte Interesse der wissenschaftlichen Gemeinschaft und der breiten Öffentlichkeit an der Römerzeit zu erinnern.

L'ARS festeggia il suo 50° anniversario!

Nel 2024 ricorre il cinquantesimo anniversario dell'Associazione per l'archeologia romana in Svizzera (ARS), che riunisce i principali protagonisti di questo campo di ricerca in Svizzera. Questo anniversario è un'occasione per ricordare la storia e le attività dell'associazione, nonché il rinnovato interesse della comunità scientifica e del grande pubblico per l'epoca romana.

Publié avec le soutien financier de l'ARS

Crédit des illustrations

ARS (1); ARC-Lausanne (2)

ARS

Arbeitsgemeinschaft für die provinzialrömische Forschung in der Schweiz
Association pour l'archéologie romaine en Suisse
Associazione per l'archeologia romana in Svizzera

archaeologie-schweiz.ch/ars/
1974-ars-2024.blogspot.com/
www.instagram.com/ars_archeo/#

Nachwuchsförderung

DIE STEIGELFADBALM: NEANDERTALER IN DER ZENTRALSCHWEIZ?

In der Anfang des 20. Jh. ausgegrabenen Steigelfadbalm an der Rigi oberhalb von Vitznau (LU) fanden 2023/24 geophysikalische Untersuchungen statt. Eine Bachelorarbeit hatte die Auswertung der Altdokumentation und der neu gewonnenen Resultate zum Ziel.

Emil Bächlers Ausgrabungen im Alpenstein (AI/SG) rückten zu Beginn des 20. Jh. den Alpenraum in den Fokus der altsteinzeitlichen Archäologie in der Schweiz. Bächler prägte den Begriff des «Alpinen Paläolithikums» und identifizierte in mehreren Höhlen Steingeräte des Moustériens (120000–40000 v. Chr.), die vermeintlich mit Höhlenbärenresten vergemeinschaftet waren. Dadurch inspiriert unternahm Wilhelm Amrein, damaliger Direktor des Gletschergartens in Luzern, zwischen 1913 und 1937 Ausgrabungen in der Steigelfadbalm. Neben vielen Höhlenbärenknochen barg er einige Steinartefakte, die als frühe Spuren der Neandertaler galten. Die genaue Verortung dieser dem

«Alpinen Paläolithikum» zugeordneten Funde in den Schichten blieb jedoch unklar.

Um Hinweise auf die Altgrabungen und den Aufbau der Höhlenverfüllung zu erhalten, wurden im Rahmen eines Feldkurses der Universität Zürich die verbliebenen Sedimente mit zerstörungsfreien Methoden (Geomagnetik, Bodenradar und geoelektrische Tomographie) untersucht.

Besonders die Ergebnisse der geoelektrischen Messungen ermöglichten eine bessere Einschätzung der Schichtabfolge und sind entscheidend, um das Potenzial der Steigelfadbalm für zukünftige Untersuchungen zu bewerten.

Wie laufende Arbeiten in den Höhlen Cotencher und Grotte des Plaintes (NE) zeigen, können moderne Untersuchungen und eine Neudatierung der moustérienzeitlichen Fundstellen der Schweiz neue Erkenntnisse liefern. Die in der Steigelfadbalm angewendeten geophysikalischen Methoden eignen sich, um neuen Fragestellungen ohne invasiven Eingriff nachzugehen.

Philipp Baumann, Universität Zürich

L'abri de Steigelfadbalm: Neantertal en Suisse centrale ?

Exploré au début du 20^e siècle sur le Rigi, au-dessus de Vitznau (LU), l'abri de Steigelfadbalm a livré des ossements d'ours des cavernes et quelques outils en pierre considérés comme les premières traces de l'homme de Neandertal. Ce qui reste du comblement de la grotte a fait l'objet d'investigations en 2023-2024 à l'aide de méthodes géophysiques. Son potentiel archéologique a été évalué dans le cadre d'un travail de bachelor à l'Université de Zurich.

Riparo di Steigelfadbalm: Neantertal nella Svizzera centrale ?

Il riparo di Steigelfadbalm sul Rigi sopra Vitznau (LU), scavato all'inizio del XX secolo, oltre a ossa di orso delle caverne, ha restituito alcuni manufatti in pietra considerate come antiche tracce della presenza di Neandertal. Il restante riempimento della grotta è stato indagato nel 2023/24 con metodi geofisici e analizzato nell'ambito di un lavoro di bachelor all'Università di Zurich.

Publiziert mit Unterstützung des Zürcher Zirkels für Ur- und Frühgeschichte.

Mein Dank gilt ausserdem Anna Kienholz (KA LU), Matthias Nieberle (KA AG) und Fabio Wegmüller (Universität Zürich).

Abbildungsnachweis

Fabio Wegmüller

1 Arbeitsalltag in der Steigelfadbalm.

Aperçu du travail quotidien dans l'abri de Steigelfadbalm.

Lavoro quotidiano nel riparo di Steigelfadbalm.

Vermittlung

KURZFILME ÜBER RÖMERINNEN UND KELTEN FÜR DIE PRIMARSCHULE

1

Dreharbeiten beim römischen Strassentunnel durch den Pierre Pertuis (BE). © Andrea Francesco Lanzicher, ADB

von Winkel-Seeb im Kanton Zürich. Ausgewählte Funde, etwa das keltische *Korisios*-Schwert aus der Zihl in Port (BE) oder eine Gabe an die römischen Götter vom Jäissberg (BE), zeigen den Schülerinnen und Schülern weitere Aspekte des damaligen Lebens. Innovative museale Angebote oder eine römische Küche zum Anfassen und Ausprobieren zeigen, wie dieses kulturelle Erbe heute vermittelt wird.

srf.ch/sendungen/school/geschichte-geografie/spuren-einer-grossen-epoche-roemer-in-der-schweiz

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hat im Frühling 2024 mit Partnern aus kantonalen archäologischen Fachstellen, Hochschulen, Museen und privaten Vereinen die Kurzfilmreihe «Römer in der Schweiz» produziert. Das Angebot ist seit August 2024 auf der Website von SRF SCHOOL abrufbar.

Das Gebiet der heutigen Schweiz ist reich an Hinterlassenschaften aus der Eisenzeit und der Römerzeit. Archäologische Ausgrabungen zeichnen ein facettenreiches Bild dieser längst vergangenen Epochen, das die breite Öffentlichkeit fasziniert. Das gewonnene Wissen soll mit der neuen Kurzfilmreihe auch in den Schulunterricht einfließen.

Die fünf Beiträge geben Einblick ins Alltagsleben von Keltinnen und Gallo-Römern vor rund 2000 Jahren und in Themen wie Städtebau, Religion, Militär oder Verkehrswesen. Sie folgen den aktuellen didaktischen Empfehlungen im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesellschaft» (NMG) gemäss Lehrplan

21 und können von Lehrpersonen einfach im Unterricht eingesetzt werden. Der Einbezug von Ausgrabungsstätten und die Interviews mit Fachpersonen zeigen, wie archäologisches Arbeiten funktioniert. Die Filme regen an zur Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit und ermutigen zum Besuch naher Fundstellen oder Museen.

Im Zentrum der Filme stehen bekannte keltische und römische Orte in der heutigen Deutschschweiz, wie die Koloniestadt *Augusta Raurica* (BL/AG), das Legionslager in *Vindonissa* (AG), die (Klein-)Stadt auf der Engehalbinsel bei Bern oder der Gutshof

Andrea Francesco Lanzicher und **Fanny Puthod**, ADB; **Daniel Käch**, KA ZH; **Christa Ebnöther**, UniBE; **Matthieu Demierre**, UNIL; **Katharina Kalcsics**, PHBern; **Eftychia Rompoti**, **Adrienne Cornut** und **Naomi Monch**, Römerstadt Augusta Raurica; **Vanessa Haussener**, BHM; **Rahel Göldi** und **Michael Melchior**, Museum Aargau, Vindonissa; **Anita Brumann Cullen** und **Corinne Hodel**, Verein de-gustatio.

2 Kochshow in der römischen Brotbackstube von *Augusta Raurica*. © Anita Brumann Cullen, de-gustatio

AUSSTELLUNGEN / EXPOSITIONS / ESPOSIZIONI

Historisches Museum, Baden

Die Römer sind unter uns

Bis 29.06.2025

Landvogteischloss

Di, Mi, Fr, Sa 13-17 Uhr,

Do 12-19 Uhr, So 10-17 Uhr

museum.baden.ch

Musée d'Histoire, Berne

Place au bronze!

Jusqu'au 21.04.2025

Helvetiaplatz 5

Ma-di 10-17h

bhm.ch

Laténium, Hauterive

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement

Jusqu'au 27.04.2025

Espace Paul Vouga

Ma-di 10-17h

latenium.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Nox. Au cœur de la nuit.

Jusqu'au 23.02.2025

Chemin du Bois-de-Vaux 24

Ma-di 11-18h

lausanne.ch/mrv

Münzkabinett und Antikensammlung, Winterthur

Batzen, Dicken, Taler – Neues

Geld um 1500

Bis 23.03.2025

Lindstrasse 8

Di, Mi, Sa, So 14-17 Uhr

muenzkabinett.ch

Museum für Urgeschichte(n), Zug

Alles wird anders: Leben in der Jungsteinzeit. Bis 18.05.2025

Hofstrasse 15

Di-So 14-17 Uhr

urgeschichte-zug.ch

VORTRÄGE / CONFÉRENCES / CONFÉRENZE

16. Dezember, 18:30 Uhr, Zürich

Zum Frühmittelalter im Zürcher Unterland: Grabbau, Graböffnungen und gesellschaftliche Aspekte in den Gräberfeldern von Bülach und von Dielsdorf, von Simone Schmid

Universität Zürich Zentrum, Hörsaal K02-F-150

zuercher-zirkel.ch

9. Januar, 18:30 Uhr, Bern

Sonne, Mond und Sterne als Zeitmesser in der Bronzezeit, von Rita Gautschy

Hauptgebäude der Universität Bern, Hörsaal 201

berner-zirkel.ch

15. Januar, 20 Uhr, Luzern

Pater Emmanuel Scherer – Der Vater der Archäologie in der Zentralschweiz, von Christian Harb und Martin Berweger

Universität, Frohburgstrasse 3

Archäologischer Verein Luzern,

avlu.ch

16. Januar, 18h, Avenches

Quels décors en marbre à Aventicum? par Sophie Bärtschi Delbarre

Salle de paroisse catholique,

Av. Jomini 8

proaventico.ch

26. Januar, 15 Uhr, Zug

Neues aus Archäologie und Bauforschung, von Anette JeanRichard und Gishan Schaeren

Museum für Urgeschichte(n),

Hofstrasse 15

urgeschichte-zug.ch

28. Januar, 19:30 Uhr, Basel

Der Buechlihu bei Füllinsdorf, ein heiliger Ort der Kelten und Römer, von Andreas Fischer

Kollegiengebäude Universität

Basel, Hörsaal 102

basler-zirkel.ch

13 février, 18h, Avenches

Recherches topographiques à Avenches (1957-1964): mise en place des fouilles systématiques malgré une organisation quelque peu chaotique, par Noa Aeby

Salle de paroisse catholique,

Av. Jomini 8

proaventico.ch

19 février, 20h15, Neuchâtel

Le changement climatique dans les montagnes du Jura. Écosystèmes et sociétés face à un avenir incertain, par Michel Magny et Hervé Richard

Aula de l'Université du 1^{er} mars

ArchéoNE, unine.ch

5 mars, 20h15, Neuchâtel

L'artisanat celtique à travers les outils du site de La Tène, par Damien Linder

Aula de l'Université du 1^{er} mars

ArchéoNE, unine.ch

12. März, 19 Uhr, Zug

Kulthäuser und ihre Symbole, von Helmut Schlichtherle

Museum für Urgeschichte(n),

Hofstrasse 15

urgeschichte-zug.ch

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz / Revue d'Archéologie Suisse / Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2024
Jahrgang / année / anno: 2

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse /
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch / La revue arCHaeo paraît aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch /
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung, Weitergabe unter gleichen
Bedingungen. / Attribution, partage dans les
mêmes conditions. / Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.) / abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.) / abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft / prix par cahier / prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto) / +frais d'envoi / +spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen. / L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS. /
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft / adhésion indi-
viduelle / quota sociale: CHF 110. Studierende /
étudiant·es / studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder /
membres collectifs / membri collettivi: CHF 220.
Paare / couples / coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Rédaction française, rédactrice en chef:
Lucie Steiner Arlaud
lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch
Redazione italiana:
Eva Carlevaro
eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch
Deutsche Redaktion:
Barbara Bär
barbara.baer@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Barbara Bär (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

Red./réd./red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 SAEF, Nadine Jacquet 4 ADB, R. Grisiger
5 Haute école spécialisée bernoise; bunterhund
Illustration (bunterhund.ch) / J. Rohrer (bildebene.ch), 6-7, 11 ArchéoLab / E. Denis, agence muto
8-10 Digital Kingdom 9 (en haut) MCAH Lausanne
26-27 Haute école spécialisée bernoise; Valais-
Wallis Time Machine, J.-M. Bucher; Tremona: Luca
Crivelli; Tamschick Media+Space; Augusta Raurica;
Museum Aargau 43 AS, H. Marti.

Cover / Couverture / Copertina

Eintauchen in das Virtual-Reality-Erlebnis der
Ausstellung *Portail vers le passé*. © ArchéoLab /
E. Denis, agence muto
Immersion dans l'expérience en réalité virtuelle de
l'exposition *Portail vers le passé*.
Immersione nell'esperienza di realtà virtuale
dell'esposizione *Portail vers le passé*.

Produktion / Production / Produzione

Grafik / infographie / grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum investigations archéologiques SA,
Cossonay.

Design / design / design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.

Lithografie / lithographie / litografia:

Karim Sauterel, Archeodunum investigations
archéologiques SA, Cossonay.

Druck / impression / stampa:

Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **printed in
switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA / Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC / Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat / secrétariat / segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen / Services
archéologiques cantonaux / Servizi archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.

Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.

Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärtocher,

*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,

Avenches. Tel. 026 557 33 00, avenches.ch

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische

Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,

archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie

Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,

archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.

Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de

l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'archéologie,
Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäologie,
Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer

Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrue Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, Office de l'archéologie

cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,

Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, Fachstelle für Archäologie, Staats-

archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-

pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,

denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.

Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, H. Brem, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, *État de Vaud, Division archéologie,
Lausanne. Tel. 021 316 73 29, vd.ch/themes/

territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archäologie,
6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,

archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,

stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, lv.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo. / Ces services soutiennent
la revue arCHaeo. / Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
und dem Bundesamt für Kultur. / Publié avec
le soutien de l'Académie suisse des sciences
humaines et sociales et de l'Office fédéral de la
culture. / Pubblicato con il sostegno dell'Accademia
svizzera di scienze umane e sociali e dell'Ufficio
federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

ISSN 2813-5695

DOI 10.5281/zenodo.14056419

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Autobiographie d'une selle Métais. Collections invisibles 2024. Jusqu'au 13.04.2025.

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6,
1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente: 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 15-26.01.2025, 18h-22h.
Montilier Watch. Jusqu'au 15.12.2024

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h
(jusqu'au 15.12.2024).
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Avenches la Gauloise. Prolongée jusqu'au 05.01.2025.
Intrure. Dans le cadre de l'exposition Spécimens 24, jusqu'au 30.03.2025.

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.).
Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé les 25-26.12.2024, ouverture habituelle dès le 27.12.2024.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA.
Nox. Au cœur de la nuit. Jusqu'au 23.02.2025

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h. Fermé le lundi (sauf les lundis fériés) et les 24, 25, 31 déc. et 1^{er} janvier. Visites guidées sur demande.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium – Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

Dans les camps. Archéologie de l'enfermement
Prolongation jusqu'au 27 avril 2025

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.01.2026.

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 14h-17h (nov.-mars); 10h-17h (avril-oct.). Lu fermé, sauf les lundis fériés.
Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50000 à nos jours

Château de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, museen-wallis.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente: L'Histoire au carré
Années 80: Quand la mode s'éclate! Exposition du MoMode. Jusqu'au 12.01.2025.

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h. Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture: tous les jours 9h-19h (juin-nov.); 10h-18h (nov.-juin). 027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: Voyagez de l'Égypte pharaonique à l'Empire romain, en passant par l'archéologie régionale.

Rue Charles-Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h; je 12h-21h.
Tél. 022 418 26 00, mahmah.ch